

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

UKD Universitätsklinikum
Düsseldorf

hhu Heinrich Heine
Universität
Düsseldorf

**Deutsche
Sporthochschule Köln**
German Sport University Cologne

Geschlechtersensible Prävention und Gesundheitsförderung: Von der Beschreibung zur Intervention (PrevBoGi)

Ergebnis-Zusammenfassung

**Gefördert vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung 2018 - 2020**

Autorinnen:

Katharina Kreffter, M.A.¹, Thuy Ha Nguyen, M.A.¹, Stefanie Wessely, M.A.², Stefanie Lisak-Wahl, M.Sc.¹, Inken Fischer¹, Dr. Simone Weyers¹, Prof. Dr. Dr. Christine Joisten²

¹ Institut für Medizinische Soziologie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

² Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft, Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung, Deutsche Sporthochschule Köln

Zitiervorschlag:

Kreffter K, Nguyen TH, Wessely S, Lisak-Wahl S, Fischer I, Weyers S, Joisten C (2021). Geschlechtersensible Prävention und Gesundheitsförderung: Von der Beschreibung zur Intervention (PrevBoGi). Ergebnis-Zusammenfassung. Düsseldorf: Heinrich-Heine-Universität, Köln: Deutsche Sporthochschule Köln.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
Zusammenfassung	IV
1. Ausgewählte Handlungsempfehlungen für geschlechtersensible Prävention und Gesundheitsförderung.....	1
2. Gesamtziel des Vorhabens.....	2
3. Ergebnisse der Arbeitspakete	3
3.1 Nutzungsanalyse	4
3.2 Systematische Literaturrecherche	18
3.3 Praxisdatenbankrecherche – Modelle guter Praxis	24
3.4 Workshop I mit Expertinnen und Experten	34
3.5 Telefoninterviews.....	36
3.6 Fokusgruppen	37
3.7 Recherche zu Rahmenbedingungen	43
3.8 Workshop II mit Expertinnen und Experten	49
Danksagung	51
Literaturverzeichnis	52

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: RR für die Teilnahme an Sprachangeboten nach sozialer Lage, stratifiziert nach Geschlecht, wechselseitig adjustiert für Alter des Kindes, Geschwister und Muttersprache (n=5.114).....	7
Abbildung 2: RR für die Teilnahme an Bewegungsangeboten nach sozialer Lage, stratifiziert nach Geschlecht, wechselseitig adjustiert für Alter des Kindes, Geschwister und BMI (n=5.114).	8
Abbildung 3: RR mit 95% KI für das seitliche Hin- und Herspringen in Abhängigkeit der teilgenommenen Sportarten/ Bewegungsformen für Mädchen und Jungen (n=268; M n=131; J n=137).	10
Abbildung 4: RR mit 95% Konfidenzintervall für eine Vereinsmitgliedschaft und die Teilnahme an Angeboten in Abhängigkeit der sozialen Lage, getrennt für Jungen und Mädchen (n=307; M n=161; J n=146).....	11
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Teilnahme an Sprachangeboten, Lebenslage und einem ärztlichen Befund in SOPESS im Bereich Sprache, stratifiziert nach Geschlecht (n=5.023).	12
Abbildung 6: Zusammenhang zwischen Teilnahme an Bewegungs- und Spielangeboten, Lebenslage und einem ärztlichen Befund in SOPESS im Bereich der Körperkoordination stratifiziert nach Geschlecht (n=5.114). *Der Bereich der Visuomotorik wurde in den ausgewählten Analysen ausgeschlossen.	13
Abbildung 7: RR mit 95% Konfidenzintervall für einen Befund beim seitlichen Springen, getrennt für Jungen und Mädchen (n=307; M n=161; J n=146).	14
Abbildung 8: RR mit 95% Konfidenzintervall für den Befund Untergewicht, getrennt für Jungen und Mädchen (fehlende Fälle bezogen auf die Erwerbslosigkeit im Kontext Untergewicht bei Mädchen) (n=307; M n=161; J n=146).....	14
Abbildung 9: RR mit 95% Konfidenzintervall für den Befund Übergewicht, getrennt für Jungen und Mädchen (n=307; M n=161; J n=146).....	15
Abbildung 10: Endmodelle der linearen Regressionsanalyse mit 95% KI für die abhängige Variable gelaufene Meter beim 6-Minuten-Lauf der Jungen und Mädchen mit den unabhängigen Variablen aus Tab. 6. Darstellung des β -Koeffizienten, vertikale Achse bei schneidet bei 1 (n=221; M n=110; J n=111).	16
Abbildung 11: Flussdiagramm zur Darstellung der Datenbankrecherche. Eigene Darstellung in Anlehnung an PRISMA (Tricco et al. 2018).	19

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Teilnahme Sprachangebote nach Geschlecht % (Stichprobe n= 5.023)....	6
Tabelle 2: Teilnahme Bewegungs- und Spielangebote nach Geschlecht % (Stichprobe n=5.114). Signifikante Werte sind in fetter Schrift hervorgehoben.	7
Tabelle 3: Nutzung von Sport- und Bewegungsangeboten nach Geschlecht, *Chi ² - Test.	9
Tabelle 4: Partizipation in Sportvereinen, Mitgliedschaft nach Geschlecht, *Chi ² -Test.	9
Tabelle 5: Häufigkeitsverteilung der fünf am meisten genutzten Sport- und Bewegungsangebote getrennt für Jungen und Mädchen, Mehrfachantworten waren möglich.	9
Tabelle 6: Ausgangsmodell für lineare Regressionen für Mädchen und Jungen mit 95% Konfidenzintervall, abhängige Variable Laufleistung beim 6-Minuten-Lauf in Metern.	15
Tabelle 7: Suchstrategie Literaturrecherche.	18
Tabelle 8: Ergebnisse der Literaturrecherche.	21
Tabelle 9: Identifizierte Projekte der Praxisdatenbankrecherche.	26
Tabelle 10: Ergebnisse aus dem Workshop I mit Expertinnen und Experten.	35

Zusammenfassung

Wie in vielen anderen Bereichen des menschlichen Lebens sollen auch Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention geschlechtersensibel sein, um möglichen unterschiedlichen Verhaltens- und Entwicklungsweisen gerecht zu werden. Bislang sind in diesem Zusammenhang allerdings noch viele Fragen offen, insbesondere was kommunale Stakeholder berücksichtigen müssen, um eine optimale geschlechtergerechte Förderung zu gewährleisten.

Zu diesem Zweck wurde im Rahmen des Forschungsvorhabens ‚PrevBoGi‘ auf Basis vorhandener Daten eine Analyse von Präventionsangeboten hinsichtlich einer unterschiedlichen Nutzung von Jungen und Mädchen bis zehn Jahre sowie möglicher gesundheitlicher Effekte vorgenommen. Parallel erfolgte eine systematische Literaturrecherche zur Detektion zugrundeliegender Theorien und Modelle, um darauf aufbauend Handlungsempfehlungen zu entwickeln und diese wiederum mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zu diskutieren. Ziel war die Ableitung möglicher Empfehlungen für die konkrete Ausgestaltung entsprechender Angebote auf kommunaler Ebene.

Folgende Kernsätze wurden zusammengefasst:

1. Ausgewählte Handlungsempfehlungen für geschlechter-sensible Prävention und Gesundheitsförderung

Bei Prävention und Gesundheitsförderung das Geschlecht des Kindes im Zusammenhang mit seiner Lebenslage adressieren.

- *Spezifische Kombinationen von Geschlecht und Lebenslage bei der Nutzung von Präventionsangeboten finden sich in Kapitel 2.1.*
- *Erläuterungen von Fachkräften zur Bedeutung der Lebenslagen sind in Kapitel 2.6 dargestellt.*

Gelegenheiten für Kinder und Eltern schaffen, um verschiedene Geschlechterrollen und Lebensweisen zu thematisieren und kennenzulernen.

- *Konzeptionelle Literatur findet sich in Kapitel 2.2.*
- *Verschiedene Ausführungen von Fachkräften sind in Kapitel 2.6 abgebildet.*

Settings und Angebote partizipativ gestalten.

- *Ausführungen von Fachkräften zur Partizipation sind in Kapitel 2.6 dargestellt.*

Sichtbarmachung in der Dokumentation von Praxisprojekten in Hinblick auf Geschlechtersensibilität.

- *Modelle guter Praxis finden sich in Kapitel 2.3.*

Diversität in professionellen Teams berücksichtigen.

- *Die Relevanz und entsprechende Ausführungen sind in Kapitel 2.6 dargestellt.*

Einbindung des Themas in die relevanten Aus- und Fortbildungsgänge und Qualifikationsmaßnahmen.

- *Zu den Überlegungen von Fachkräften siehe Kapitel 2.6.*
- *Eine Einschätzung zur Geschlechtersensibilität in der Ausbildung relevanter Fachkräfte und Möglichkeiten der Weiterbildung ist in Kapitel 2.7.*

Austausch zum Thema Geschlechtersensibilität und möglichen Einflussfaktoren in professionellen und sozialen Netzwerken.

- *Verschiedene gesetzliche Grundlagen zum Thema finden sich in Kapitel 2.7.*

Qualitätssicherung bei Maßnahmen (iterativ-zyklisch) berücksichtigen.

- *Die dargestellten Modelle guter Praxis zeigen entsprechende Methoden der Qualitätssicherung in Kapitel 2.3.*

2. Gesamtziel des Vorhabens

Gesundheitsförderung und Prävention sollen geschlechtersensibel sein, diesbezüglich gibt es Konsens in Wissenschaft und Politik. Denn Jungen und Mädchen unterscheiden sich bereits im Alter von zehn Jahren deutlich in ihrem Gesundheitsverhalten, ihrer Entwicklung und Gesundheit (Inchley et al. 2016; Ravens-Sieberer et al. 2008). Es ist bisher nicht klar, inwiefern Jungen und Mädchen dieser Altersgruppe die bestehenden Präventionsangebote in Anspruch nehmen. Unklar ist auch, wie in Theorie und Praxis geschlechtersensible Angebote in den verschiedenen Settings der Kinder ausgestaltet werden.

Das Forschungsvorhaben ‚PrevBoGi‘ hat daher zum Ziel, den aktuellen Stand zur geschlechtersensiblen Prävention für Jungen und Mädchen bis zehn Jahre zu generieren. Folgende drei Schwerpunkte werden dazu verfolgt:

Ziel 1 – Nutzungsanalyse

In einer Sekundärdatenanalyse zweier Kohorten von Vorschul- bzw. Schulkindern wurde untersucht, inwiefern Jungen und Mädchen in verschiedenen sozialen Lebenslagen bestehende Präventionsangebote nutzen und ob die Nutzung auf spezifische Weise mit Gesundheit und Entwicklung verbunden ist.

Ziel 2 – Entwicklung von Empfehlungen für geschlechtersensible Prävention

Auf Basis einer Literatur- und Internet-basierten Recherche wurden Theorien und Modelle guter Praxis für geschlechtersensible Prävention für Jungen und Mädchen identifiziert. Diese wurden - zusammen mit den Ergebnissen der empirischen Nutzungsanalyse - mit Expertinnen und Experten verschiedener Wissenschaftsdisziplinen (Public Health, Erziehungswissenschaften, Sportmedizin/-wissenschaften etc.) diskutiert. Darauf aufbauend wurden erste Empfehlungen für die Entwicklung geschlechtersensibler Prävention und Qualifizierung von Praktikerinnen und Praktikern formuliert.

Ziel 3 - Praxistransfer

Diese ersten Empfehlungen wurden Personen, die in der Praxis präventiv mit Jungen und Mädchen arbeiten, vorgestellt. Die Praktikerinnen und Praktiker sollten die Umsetzbarkeit der geschlechtersensiblen Prävention beurteilen.

Am Ende wurden die Ergebnisse der drei Bereiche zusammengetragen, aufbereitet und allen Beteiligten vorgestellt, um daraus generalisierbare Handlungsempfehlungen abzuleiten.

3. Ergebnisse der Arbeitspakete

Die oben genannten Zielbereiche wurden in den nachfolgend beschriebenen Arbeitspaketen umgesetzt:

- Nutzungsanalyse (Kapitel 3.1)
- Systematische Literaturrecherche (Kapitel 3.2)
- Praxisdatenbankrecherche – Modelle guter Praxis (Kapitel 3.3)
- Workshop I mit Expertinnen und Experten (Kapitel 3.4)
- Telefoninterviews (Kapitel 3.5)
- Fokusgruppen (Kapitel 3.6)
- Recherche zu Rahmenbedingungen (Kapitel 3.7)
- Workshop II mit Expertinnen und Experten (Kapitel 3.8)

3.1 Nutzungsanalyse

3.1.1 Ziele

Im Rahmen einer Sekundärdatenanalyse sollte untersucht werden, inwiefern Jungen und Mädchen in verschiedenen sozialen Lebenslagen bestehende Präventionsangebote für die Bereiche Sprache und Bewegung nutzen und ob die Nutzung mit ausgewählten Gesundheitsparametern verbunden ist. Unter anderem sollten die folgenden Forschungsfragen beantwortet werden:

1. Welche Präventionsangebote nutzen Jungen und Mädchen? Welche Bedeutung haben dabei die Lebenslagen, in denen die Jungen und Mädchen aufwachsen?
2. Wie ist bei Jungen bzw. Mädchen die Präventionsnutzung mit Gesundheit und Entwicklung verbunden?

Dazu wurde eine Sekundärdatenanalyse zweier Kohorten von Kindergarten- bzw. Vorschul- und Grundschulkindern vorgenommen. Die Daten wurden im Rahmen des Verbundprojekts CombaNet in den Teilprojekten CoLiPre (Gesundheit bei Schuleingang) und SKILLS (körperliche Aktivität, motorische Leistungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit, Resilienz und Lebensstil bei Kindern) erhoben.

- a) Das Projekt CoLiPre beinhaltete die Ergebnisse von Düsseldorfer Schuleingangsuntersuchungen sowie eines standardisierten Fragebogens zur Nutzung kommunaler Präventionsangebote und Sozialdaten (u.a. Migrationshintergrund, Familienstatus, Berufstätigkeit und Bildung der Eltern). Dieser wurde von den Eltern ausgefüllt und mit einem Pseudonym versehen. Mit diesem Pseudonym wurden in einem zweiten Schritt die amtsärztlichen Daten zum Entwicklungsstand der Kinder kombiniert. Insgesamt wurden 6.480 Einschulkinder zwischen fünf und sieben Jahren in die Studie aufgenommen. Der Entwicklungsstand des Kindes wurde anhand der ärztlichen Befundbewertung im Rahmen des Sozialpädiatrischen Entwicklungsscreening für Schuleingangsuntersuchungen (SOPESS) für die Bereiche Sprache und Körperkoordination bewertet. Die Ergebnisse der SOPESS-Untersuchungen wurden dichotom dargestellt (unauffälliger vs. auffälliger Befund)¹.
- b) Die Daten des Kölner Teilprojekts SKILLS umfassten motorische Fähigkeiten und Fragebogenergebnisse von 640 Kindergartenkindern, Erst- und Drittklässlerinnen und -klässlern aus fünf Kindertageseinrichtungen und vier Grundschulen. Im Rahmen dieses Projekts wurden anthropometrische Daten (u.a. Body-Mass-Index (BMI) und Standard Deviation Score² (SDS)) und motorische Fä-

¹ Für die Erhebungsmethodik siehe Petermann 2009.

² Für die Erhebungsmethodik siehe Wabitsch und Moß 2019.

higkeiten mittels validierter Testinstrumente ermittelt. Zur Testung der motorischen Fähigkeiten wurde der Dordel-Koch-Test angewandt. Das Testitem „seitliches Hin- und Herspringen“ zur Erhebung von Koordination unter Zeitdruck wurde aufgrund der hohen Vergleichbarkeit für die Nutzungsanalyse im Rahmen dieses Projekts verwendet³. Das Testitem Laufleistung beim 6-Minuten-Lauf wurde vertretend für die Ausdauerleistungsfähigkeit ausgewählt. Zusätzlich wurden Alter, Geschlecht, sozioökonomische Faktoren, Migrationshintergrund und Lebensstilparameter (körperliche Aktivität, Inaktivität, Ernährung, Teilnahme an gesundheitsfördernden Programmen, Nutzung diverser Sport- und Bewegungsangebote) anhand eines standardisierten Elternfragebogens ermittelt und mit den Testergebnissen kombiniert.

3.1.2 Methoden

Frage 1: Zur deskriptiven Untersuchung der Variablen beider Datensätze wurden Mittelwertvergleiche und Häufigkeitsverteilungen stratifiziert nach Jungen und Mädchen vorgenommen. Um die Stärke des Einflusses der Lebenslage auf die Angebotsnutzung zu bestimmen, wurden mit Chi²-Tests bzw. exakten Tests nach Fisher⁴ und Poisson⁵ sowie linearen⁶ Regressionen stratifiziert nach Mädchen und Jungen Rate Ratios (RR) und Regressionskoeffizienten (β) mit 95% Konfidenzintervall (KI) gerechnet.

Frage 2: Mit den CoLiPre- und SKILLS-Daten wurde mittels Poisson Regressionen untersucht, inwiefern bei Jungen und Mädchen die Teilnahme an Sprach-, Bewegungs- und Spielangeboten mit Gesundheit und Entwicklung in den Bereichen Sprache und Körperkoordination verbunden ist. Gesundheit und Entwicklung wurden für die CoLiPre-Daten anhand der ärztlichen Befunde in SOPESS in den o.g. Bereichen gemessen. Durch den Vergleich von Befundraten für den Gesamtbereich in Sprache (berücksichtigt wurden die Ergebnisse aus den Aufgaben „Präposition“, „Pluralbildung“, „Pseudowörter“ und „Artikulation“) und Körperkoordination (seitliches Hin- und Herspringen) bei Teilnahme und Nichtteilnahme von Sprach-, Bewegungs- und Spielangeboten, wurden RR mit 95% KI berechnet. Die RR wurden für Einflussfaktoren wie Alter und Geschlecht des Kindes, Migrationshintergrund, Geschwister, alleinerziehende Elternschaft, Berufstätigkeit, elterliche Bildung, Belastungsgrad des Sozialraums und BMI bzw. Muttersprache adjustiert.

Um anhand der SKILLS-Daten zu bestimmen, inwiefern bei Jungen und Mädchen die Präventionsnutzung mit ausgewählten gesundheitlichen Parametern und (motorischer) Entwicklung verbunden ist, wurden RR und lineare Regressionsmodelle mit 95% KI berechnet. Als stellvertretende Variablen wurden für die gesundheitlichen Parameter das Körpergewicht der Kinder klassifiziert in Perzentilen für Übergewicht/Adi-

³ Für die Erhebungsmethodik siehe Dordel und Koch o.J.

⁴ Chi²-Test/exakter Test nach Fisher mit den SKILLS-Daten.

⁵ Poisson Regressionen mit den CoLiPre- und SKILLS-Daten.

⁶ Lineare Regressionen mit den SKILLS-Daten.

positas und Untergewicht verwendet. Im Folgenden wird das Auftreten von Übergewicht/Adipositas und Untergewicht Befund genannt. Die motorische Entwicklung wurde anhand von zwei Variablen untersucht: i) das seitliche Hin- und Herspringen klassifiziert nach dem Schulnotensystem: beim Auftreten der Schulnoten 4 bis 6 (ausreichend bis ungenügend) wird im Folgenden von einem Befund gesprochen; ii) die Laufleistung beim 6-Minuten-Lauf als metrische Variable in Metern. Die Modelle wurden jeweils für die Einflussfaktoren Alter, Geschlecht des Kindes, Geschwister, Migrationshintergrund, alleinerziehende Elternschaft, Berufstätigkeit, elterliche Bildung, Belastungsgrad des Sozialraum und BMI adjustiert.

3.1.3 Ausgewählte Ergebnisse

Frage 1: Welche Präventionsangebote nutzen Jungen und Mädchen? Welche Bedeutung haben dabei die Lebenslagen, in denen die Jungen und Mädchen aufwachsen?

Sprache (CoLiPre)

Tabelle 1 zeigt die Teilnahme an Sprachangeboten nach Geschlecht. Mit Ausnahme des Kurses zur Frühförderung von Fremdsprachen handelt es sich bei den Angeboten um Maßnahmen, um einen Entwicklungsrückstand im sprachlichen Bereich aufzuholen. Bei der Teilnahme an Sprachangeboten gab es keine signifikanten Geschlechterunterschiede. Jungen nahmen allgemein häufiger an Sprachangeboten teil als Mädchen (28,9% vs. 27,5%) und waren häufiger in einer Kita mit Schwerpunkt Sprachförderung (5,7% vs. 4,9%). Die Unterschiede waren jedoch nicht signifikant.

Tabelle 1: Teilnahme Sprachangebote nach Geschlecht % (Stichprobe n= 5.023).

	Mädchen	Jungen	Gesamt	
	% (n)	% (n)	% (n)	p
Allgemeine Teilnahme Sprachangebot	27,5 (663)	28,9 (755)	28,2 (1418)	.284
Rucksack	1,4 (34)	1,3 (34)	1,4 (68)	.730
Kurs zur Frühförderung von Fremdsprachen	4,8 (115)	4,4 (115)	4,6 (230)	.518
Sprachförderung nach Delfin 4	4,6 (110)	4,6 (119)	4,6 (229)	.972
Sonstige Gruppenangebote Sprachförderung	2,0 (47)	2,3 (60)	2,1 (107)	.403
Kita mit Schwerpunkt Sprachförderung	4,9 (118)	5,7 (149)	5,3 (267)	.210
Deutschkurs für Eltern	3,2 (76)	3,6 (95)	3,4 (171)	.355
Sonstige Sprachangebote	9,2 (220)	8,6 (223)	8,9 (443)	.442

Abbildung 1 zeigt die Bedeutung der Lebenslage für die Teilnahme an Sprachangeboten stratifiziert nach Geschlecht. Signifikante Unterschiede in der Teilnahme nach Geschlecht zeigen sich bei Sprachangeboten. Mädchen mit Migrationshintergrund nah-

men signifikant häufiger an Sprachangeboten teil als Mädchen ohne Migrationshintergrund (RR=1,46; KI=1,24-1,71). Jungen nahmen signifikant häufiger an Sprachangeboten teil, wenn ihre Muttersprache nicht Deutsch ist (RR=1,49; KI=1,27-1,75). Hingegen nahmen Jungen mit alleinerziehendem Elternteil signifikant seltener an Sprachangeboten teil als Jungen aus Zwei-Eltern-Familien (RR=0,80; KI=0,65-0,98).

Abbildung 1: RR für die Teilnahme an Sprachangeboten nach sozialer Lage, stratifiziert nach Geschlecht, wechselseitig adjustiert für Alter des Kindes, Geschwister und Muttersprache (n=5.114).

Bewegung (CoLiPre)

Tabelle 2 zeigt die Teilnahme an Bewegungs- und Spielangeboten nach Geschlecht. Bei der allgemeinen Teilnahme an Bewegungs- und Spielangeboten gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen Mädchen (75,1%) und Jungen (74,6%). Jedoch nahmen Mädchen signifikant häufiger an Bewegungs- und Spielgruppen ohne Eltern (49,6% vs. 44,8%) teil und waren signifikant häufiger in einer Kita mit Schwerpunkt Bewegungsförderung als Jungen (7,3% vs. 5,8%).

Tabelle 2: Teilnahme Bewegungs- und Spielangebote nach Geschlecht % (Stichprobe n=5.114). Signifikante Werte sind in fetter Schrift hervorgehoben.

	Mädchen	Jungen	Gesamt	p
	% (n)	% (n)	% (n)	

Allgemeine Teilnahme Bewegungs- und Spielangebot	75,1 (1868)	74,6 (1959)	74,8 (3827)	.692
Eltern Baby Kurs bis 1 Jahr	45,2 (1122)	46,3 (1212)	45,8 (2334)	.443
Eltern Kind Kurs ab 1 bis 6 Jahre	30,6 (758)	31,9 (834)	31,2 (1592)	.315
Bewegungs- und Spielgruppe ohne Eltern	49,6 (1230)	44,8 (1174)	47,1 (2404)	.001
Kita mit Schwerpunkt Bewegungsförderung	7,3 (181)	5,8 (153)	6,6 (334)	.036
Wasserangebot/Schwimmen	54,1 (1343)	53,9 (1412)	54,0 (2755)	.888
Sonstige Bewegungs- und Spielangebote	2,5 (62)	2,8 (74)	2,7 (136)	.468

Abbildung 2 zeigt die Bedeutung der Lebenslage für die Teilnahme an Bewegungs- und Spielangeboten stratifiziert nach Geschlecht. Hier zeigt sich nach Adjustierung weiterer Einflussfaktoren, dass bei Jungen und Mädchen niedrige elterliche Bildung, Erwerbslosigkeit, Migrationshintergrund, eine andere Muttersprache als Deutsch und Sozialräume mit hohem Handlungsbedarf mit einer signifikant selteneren Teilnahme an Bewegungs- und Spielangeboten einhergehen. So haben beispielsweise Mädchen mit niedriger elterlicher Bildung eine 0,60-fache (KI=0,50-0,71) Wahrscheinlichkeit der Teilnahme im Vergleich zu Mädchen mit hoher elterlicher Bildung. Jungen mit niedriger elterlicher Bildung haben eine 0,58-fache (KI=0,48-0,70) Wahrscheinlichkeit der Teilnahme im Vergleich zur Referenzgruppe. Mädchen aus nichterwerbstätigen Familien haben eine 0,55-fache (KI=0,43-0,69) Wahrscheinlichkeit der Teilnahme im Vergleich zur Referenzgruppe. Bei Jungen aus nichterwerbstätigen Familien besteht eine 0,54-fache (KI=0,42-0,70) Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu Jungen aus erwerbstätigen Familien. Bei den Bewegungs- und Spielangeboten ist der Familienstatus nur für Jungen bedeutend.

Abbildung 2: RR für die Teilnahme an Bewegungsangeboten nach sozialer Lage, stratifiziert nach Geschlecht, wechselseitig adjustiert für Alter des Kindes, Geschwister und BMI (n=5.114).

Bewegung (SKILLS)

Tabelle 3 stellt die Häufigkeit einer Teilnahme an Sport und Bewegungsangeboten von Jungen und Mädchen dar. Die Teilnahmehäufigkeiten der Mädchen und Jungen unterschieden sich nicht voneinander. Auch bezogen auf die Mitgliedschaft in Sportvereinen konnten keine geschlechtsbezogenen Unterschiede festgestellt werden (Tabelle 4).

Tabelle 5 zeigt die jeweils fünf am häufigsten genutzten Sportangebote bzw. Bewegungsformen von Mädchen und Jungen. Die Ränge 1, 2 und 4 waren bei Mädchen und Jungen identisch (1. Rad- & Rollsport, 2. Schwimmen, 4. Turnen). Die Sportarten, die für Rang 3 und 5 ausgezählt wurden, unterschieden sich bei Jungen und Mädchen (3. Mädchen: Tanzsport & Gymnastik; Jungen: Fußball – 5. Mädchen: freies Spiel draußen; Jungen: Kampfsport).

Tabelle 3: Nutzung von Sport- und Bewegungsangeboten nach Geschlecht, *Chi²-Test.

	Mädchen	Jungen	Gesamt	
	% (n)	% (n)	% (n)	p-Wert*
Nutzung	44,7 % (138)	42,1 (141)	43,3 (279)	.511
Keine Nutzung	55,3 % (171)	57,9 (194)	56,7 (365)	

Tabelle 4: Partizipation in Sportvereinen, Mitgliedschaft nach Geschlecht, *Chi²-Test.

	Mädchen	Jungen	Gesamt	
	% (n)	% (n)	% (n)	p-Wert*
Mitglied	57,2 (79)	59,4 (85)	58,4 (164)	.709
Kein Mitglied	42,8 (59)	40,6 (58)	41,6 (117)	

Tabelle 5: Häufigkeitsverteilung der fünf am meisten genutzten Sport- und Bewegungsangebote getrennt für Jungen und Mädchen, Mehrfachantworten waren möglich.

Mädchen (n= 351)		Jungen (n= 319)	
	% (n)		% (n)
Rad- & Rollsport	23,4 (82)	Rad- & Rollsport	26,0 (83)
Schwimmen	23,1 (81)	Schwimmen	21,6 (69)
Tanzsport/Gymnastik	13,1 (46)	Fußball	16,0 (51)
Turnen	12,5 (44)	Turnen	8,8 (28)
Freies Spielen draußen	6,6 (23)	Kampfsport	7,2 (23)

Abbildung 3 stellt die Bedeutung der verschiedenen Sportarten für die motorischen Fähigkeiten dar. Hierbei konnten keine Effekte der Nutzung einer spezifischen Sportart oder Bewegungsform auf die Leistung im seitlichen Hin- und Herspringen festgestellt werden. Diese Aussage ist jedoch insofern unter der Einschränkung zu bewerten, dass

aufgrund der Möglichkeit der Mehrfachantworten die Nutzung der einen Sportart/Bewegungsform die einer anderen nicht ausschließt.

Abbildung 3: RR mit 95% KI für das seitliche Hin- und Herspringen in Abhängigkeit der teilgenommenen Sportarten/ Bewegungsformen für Mädchen und Jungen ($n=268$; $M n=131$; $J n=137$).

Abbildung 4 zeigt die Bedeutung der Lebenslage auf die Partizipation in Sportvereinen und die Teilnahme an (selbst-)organisierten Sport- und Bewegungsangeboten. Es zeigt sich eine geringere Wahrscheinlichkeit für die Mitgliedschaft in Sportvereinen, wenn Mädchen erwerbslose oder alleinerziehende Eltern haben. Mädchen aus Familien mit einem Migrationshintergrund nehmen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit seltener an Angeboten teil, als Mädchen aus Familien ohne Migrationshintergrund. Bei Jungen zeigt sich diese Wahrscheinlichkeit bezogen auf die Angebotsnutzung: Es ist davon auszugehen, dass Jungen, deren Eltern nicht erwerbstätig sind, seltener an Bewegungs- und Sportangeboten teilnehmen als Jungen mit mindestens einem erwerbstätigen Elternteil.

Abbildung 4: RR mit 95% Konfidenzintervall für eine Vereinsmitgliedschaft und die Teilnahme an Angeboten in Abhängigkeit der sozialen Lage, getrennt für Jungen und Mädchen (n=307; M n=161; J n=146).

Frage 2: Wie ist bei Jungen bzw. Mädchen die Präventionsnutzung mit Gesundheit und Entwicklung verbunden?

Sprache (CoLiPre)

Abbildung 5 zeigt die Wahrscheinlichkeit für einen ärztlichen Befund in SOPESS für den Gesamtbereich Sprache in Abhängigkeit der Teilnahme an einem Sprachangebot stratifiziert nach Geschlecht. Der Schätzer ist für verschiedene Einflussfaktoren wie Alter und Geschlecht des Kindes, Migrationshintergrund, Geschwister, alleinerziehende Elternschaft, Berufstätigkeit, elterliche Bildung, Belastungsgrad Sozialraum und Muttersprache adjustiert. Mädchen und Jungen haben bei Teilnahme an einem Sprachangebot eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Befund als diejenigen, die an keinem Angebot teilnehmen (Mädchen: RR=1,42, KI=1,17-1,72; Jungen: RR=1,13, KI=0,98-1,30). In Hinblick auf die soziale Lage zeigen die Ergebnisse, dass Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund, aus Familien mit niedriger Bildung oder aus hoch belasteten Sozialräumen ebenfalls eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Befund haben als die jeweiligen Referenzgruppen.

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Teilnahme an Sprachangeboten, Lebenslage und einem ärztlichen Befund in SOPESS im Bereich Sprache, stratifiziert nach Geschlecht (n=5.023).

Die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen einer Teilnahme an Sprachangeboten, Lebenslage und einem ärztlichen Befund in SOPESS im Bereich Sprache bei Jungen und Mädchen zeigen, dass – unabhängig von sozialen Faktoren – die Teilnahme an Sprachangeboten mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für einen Befund im Bereich Sprache verbunden ist. Möglicherweise liegt hier ein Selektionseffekt vor, bei dem Kinder mit beeinträchtigter Sprachentwicklung in diese speziellen Fördermaßnahmen gelangen. Das Querschnitts-Design erlaubt jedoch keine gesicherte Aussage über die Kausalrichtung des Zusammenhanges.

Körperkoordination (CoLiPre)

Mädchen und Jungen, die an einem Angebot teilnehmen, haben – unabhängig von sozialen Faktoren - eine geringere Wahrscheinlichkeit für einen Befund im Vergleich zu denjenigen, die an keinem Angebot teilnehmen (Mädchen: RR=0,57, KI=0,23-1,42; Jungen: RR=0,59, KI=0,36-0,97). Bei Jungen ist der Schätzer signifikant. In Hinblick auf die soziale Lage zeigt sich eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Befund bei niedriger elterlicher Bildung, Migrationshintergrund und bei alleinerziehendem Elternteil. Bis auf elterliche Bildung sind diese Schätzer jedoch nicht signifikant.

Abbildung 6: Zusammenhang zwischen Teilnahme an Bewegungs- und Spielangeboten, Lebenslage und einem ärztlichen Befund in SOPESS im Bereich der Körperkoordination stratifiziert nach Geschlecht (n=5.114). *Der Bereich der Visuomotorik wurde in den ausgewählten Analysen ausgeschlossen.

Die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen einer Teilnahme an Bewegungs- und Spielangeboten, Lebenslage und einem ärztlichen Befund in SOPESS im Bereich der Körperkoordination bei Jungen und Mädchen zeigen, dass sich – unabhängig von sozialen Faktoren – die Teilnahme an Bewegungs- und Spielangeboten positiv mit der motorischen Entwicklung assoziiert ist und die Wahrscheinlichkeit eines Befunds im Bereich der Körperkoordination reduziert. Aufgrund des Querschnitts-Designs ist jedoch auch hier keine gesicherte Aussage zur Kausalität möglich.

Körperkoordination (SKILLS)

Die Abbildungen 7 bis 9 zeigen die Wahrscheinlichkeiten für einen Befund beim seitlichen Hin- und Herspringen bzw. einen Befund bezogen auf Übergewicht/Adipositas und Untergewicht für Kinder, die in einem Sportverein aktiv sind oder sonstige Angebote nutzen im Vergleich zu inaktiven Kindern und solchen, die Angebote nicht in Anspruch nehmen.

Bezogen auf das seitliche Hin- und Herspringen konnten keine statistisch nachweisbaren Einflussfaktoren festgestellt werden. Es zeigen sich lediglich Tendenzen für einen Befund, wenn Mädchen Eltern mit einem niedrigen Bildungsgrad haben.

Abbildung 7: RR mit 95% Konfidenzintervall für einen Befund beim seitlichen Springen, getrennt für Jungen und Mädchen (n=307; M n=161; J n=146).

Die Wahrscheinlichkeit für den Befund Untergewicht steigt bei Jungen mit alleinerziehenden Elternteilen (Abbildung 8). Für den Befund Übergewicht konnten keine statistisch nachweisbaren Unterschiede zwischen den untersuchten Variablen festgestellt werden (Abbildung 9). Es zeigt sich lediglich eine Tendenz, dass die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht bei Mädchen und Jungen bei niedriger elterlicher Bildung erhöht ist.

Abbildung 8: RR mit 95% Konfidenzintervall für den Befund Untergewicht, getrennt für Jungen und Mädchen (fehlende Fälle bezogen auf die Erwerbslosigkeit im Kontext Untergewicht bei Mädchen) (n=307; M n=161; J n=146).

Abbildung 9: RR mit 95% Konfidenzintervall für den Befund Übergewicht, getrennt für Jungen und Mädchen (n=307; M n=161; J n=146).

Anhand eines linearen Regressionsmodell mit dem Ausgangsmodell (Tabelle 6) wurde der Einfluss der Angebotsteilnahme und Vereinsmitgliedschaft, sowie der Sozialvariablen auf eine weitere motorische Fähigkeit Ausdauer anhand der Lauflistung beim 6-Minuten-Lauf untersucht.

Tabelle 6: Ausgangsmodell für lineare Regressionen für Mädchen und Jungen mit 95% Konfidenzintervall, abhängige Variable Lauflistung beim 6-Minuten-Lauf in Metern.

Angebotsteilnahme	[0 ja – 1 nein]	Niedrige Bildung	[0 nein – 1 ja]
Vereinsmitgliedschaft	[0 ja – 1 nein]	Sozialräumliche Belastung	[0 nein – 1 ja]
Alter Kind	[Jahre]	Erwerbslosigkeit	[0 nein – 1 ja]
BMI Kind	[Kg/m ²]	Alter der Mutter	[Jahre]
Migrationshintergrund	[0 nein – 1 ja]	Alter des Vaters	[Jahre]
Alleinerziehend	[0 nein – 1 ja]	Geschwister	[0 nein – 1 ja]

Das lineare Regressionsmodell (Abbildung 10) ergab für Jungen und Mädchen, dass die Leistung im 6-Minuten-Lauf mit dem Alter und mit einer vorhandenen Vereinsmitgliedschaft zunimmt. Die Leistung verschlechterte sich mit einem zunehmenden BMI und zusätzlich bei Mädchen mit einem niedrigeren Bildungsindex der Eltern.

Abbildung 10: Endmodelle der linearen Regressionsanalyse mit 95% KI für die abhängige Variable gelaufene Meter beim 6-Minuten-Lauf der Jungen und Mädchen mit den unabhängigen Variablen aus Tab. 6. Darstellung des β -Koeffizienten, vertikale Achse bei schneidet bei 1 ($n=221$; $M n=110$; $J n=111$).

3.1.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Ergebnisse der Nutzungsanalyse zeigen verschiedene Konstellationen, wie die soziale Lage mit der Angebotsnutzung im Bereich Sprache und Bewegung zusammenhängt. Es wird deutlich, dass Geschlecht als Differenzierungs-Kategorie nicht ausreicht, sondern Jungen und Mädchen in ihren jeweiligen Lebensumständen spezifische Risiken aufweisen.

Die Nutzung von Sprachangeboten hängt mit einem höheren Risiko eines Befundes im Bereich der Sprache zusammen. Es stellt sich die Frage, warum dies der Fall ist, denn Interventionen wie Rucksack, Frühförderung nach Delfin 4 und Kita mit Sprachförderung haben das Ziel, die sprachliche Entwicklung von Kindern mit Risikofaktoren zu fördern. Allerdings erfolgt die Teilnahme in stärkerem Maße nach ‚Indikation‘ als es bei der Teilnahme an Bewegungsangeboten der Fall ist. Somit könnte die Teilnahme

an Sprachförderangeboten auch als Hinweis für besondere Problemlagen im sprachlichen Bereich gesehen werden, die wiederum mit Entwicklungsverzögerungen bei Schuleingang einhergehen (Selektions-Effekt).

Die Ergebnisse zum Zusammenhang von Angebotsnutzung im Bereich Bewegung und entsprechender Entwicklungsmaße sind gemischt. Während in der CoLiPre-Stichprobe signifikante Ergebnisse im Zusammenhang mit der Leistung im seitlichen Hin- und Herspringen als Item für Koordination unter Zeitdruck gefunden werden, ist dies in der SKILLS-Stichprobe nicht der Fall, wo nur Tendenzen zu beobachten sind. Diese Unterschiede könnten auf die unterschiedlichen Stichprobengrößen zurückzuführen sein. Der Zusammenhang zwischen einer aktiven Vereinsmitgliedschaft und der motorischen Fähigkeit konnte anhand der SKILLS-Daten mit der Laufleistung im 6-Minuten-Lauf als Item für die Ausdauerleistungsfähigkeit bestätigt werden. In beiden Stichproben spielen zusätzlich spezifische Indikatoren der sozialen Lage eine Rolle hinsichtlich der Parameter der kindlichen Entwicklung.

3.2 Systematische Literaturrecherche

3.2.1 Ziele

Ziel der Literaturrecherche war die Identifizierung gesundheitswissenschaftlicher Theorien und Konzepte für geschlechtersensible Prävention für Jungen und Mädchen. Anhand der Literaturrecherche sollen Bedarfe und Potenziale von Jungen und Mädchen im Hinblick auf geschlechtersensible Prävention aufgedeckt und als Grundlage für die Diskussion hinzugezogen werden.

Fragestellung: Welche gesundheitswissenschaftlichen Theorien und Konzepte der geschlechtersensiblen Prävention für Jungen und Mädchen von 0 bis 10 Jahren gibt es?

3.2.2 Methoden

Zur Identifizierung wurde eine systematische Literaturrecherche in den Fachdatenbanken PubMed, Ovid, Cochrane Library und Web of Science durchgeführt. Hierzu wurden im ersten Schritt relevante Suchbegriffe und Einschluss- sowie Ausschlusskriterien definiert. Die Suchbegriffe zur Fragestellung wurden im Vorfeld auf Deutsch und Englisch definiert und in der Steuerungsgruppe abgesprochen.

Tabelle 7: Suchstrategie Literaturrecherche.

Gender (C)		Prevention (C)	Age group (P)	
gender mainstream* or gender equity or gender equalit* or gender sensitiv* or gender character* or gender inequalit*	gender specific or empowerment or gender-mainstream* or gender-equity or gender-equalit* or gender-sensitiv* or gender-character* or gender-inequalit* or gender-specific or gender-roles or gender oriented or gender identit* or gender roles or gender-oriented or gender-identit* or gender* or sex	health prevent* or health promotion or health prevent* study or health prevent* network or prevent* strategies or prevent* intervention or group-specific or health behavi* or prevent* health or health program*	Infan* or newborn* or new-born* or perinat* or neonat* or baby or baby* or babies or toddler* or minors or minors* or kid or kids or child* or children* or schoolchild* or schoolchild or school child or adolescen* or juvenil* or	youth* or teen* or underage* or pubescen* or pediatrics or pediatric* or paediatric* or peadiatric* or school or pre-school or pre school or kindergar* or school-aged or school aged or primary school or elementary school or primary-school or elementary-school or boy* or boys or boyhood or girl* or girls

Eingeschlossen wurden Studien mit der Zielgruppe Jungen und Mädchen bis 10 Jahre in deutscher und englischer Sprache, die ab dem Jahr 2000 publiziert wurden und wissenschaftliche Theorien und Modelle mit dem Fokus auf geschlechtersensible Prävention enthalten. Aufgrund einer besonders hohen Trefferanzahl bei Web of Science von über 30.000 Titeln, wurden nur die Studien innerhalb der letzten fünf Jahre be-

rücksichtigt. Außerdem wurden Präventionsangebote, die sich auf (chronische) Erkrankungen beziehen, ausgeschlossen weitere Ausschlusskriterien (NOT HIV OR drug OR alcohol OR metabolic OR mortality OR pregnant) definiert.

Abzüglich der Duplikate ergaben sich in allen Fachdatenbanken insgesamt 5.944 Treffer. Diese wurden von einer Person nach Titel und Abstracts gescreent. Nach dem Screening blieben 84 Treffer übrig, die von zwei Personen unabhängig voneinander einem Vollscreening unterzogen wurden. So wurden die Treffer nach „Inklusion“, „Exklusion“ und „unklar“ sortiert. Anschließend wurden die Ergebnisse abgeglichen. Gab es bei der Zuordnung Unstimmigkeiten, wurden die betreffenden Studien besprochen und ggf. von einer dritten Person gesichtet. Der Prozess wurde als Fließdiagramm dargestellt (Abbildung 11).

Abbildung 11: Flussdiagramm zur Darstellung der Datenbankrecherche. Eigene Darstellung in Anlehnung an PRISMA (Tricco et al. 2018).

3.2.3 Ergebnisse

Insgesamt wurden 14 wissenschaftliche Artikel mit einer Theorie oder einem Konzept zur geschlechtersensiblen Prävention von Jungen und Mädchen identifiziert und unter verschiedenen Merkmalen (Zielgruppe/Intervention/Outcome) kurz beschrieben (Ta-

belle 8). Zusätzlich wurden Artikel inkludiert, die sich thematisch mit Geschlechterunterschieden und -vergleichen (z.B. in Motorik, Körperbild, Sprache, psychische Gesundheit) beschäftigten. Diese Artikel sind mit einem * gekennzeichnet.

Tabelle 8: Ergebnisse der Literaturrecherche.

Studie	Jahr	Land	Originaltitel	Stichprobe	Theorie/Konzept	Konzeptionelle Verbindung
Ardelt-Gattinger et al. 2016	2015	Österreich	Geschlechtsunterschiede bei psychologischen, ernährungs- und sportwissenschaftlichen Einflussfaktoren auf Adipositas/Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen in Österreich	6.600 Kinder und Jugendliche	Extrinsische und intrinsische Sportmotivation	Vermutete Geschlechtsunterschiede im Bereich der Bewegungsmotivation gehen in die Richtung, dass die „extrinsische“ bei weiblichen Personen höher vermutet wird, während die „intrinsische Sportmotivation“ beim männlichen Geschlecht stärker sein sollte, was auch eine „positive Einstellung zu Bewegung im Sport“ nahelegt.
Boxberger und Reimers 2019	2019	Deutschland	Parental Correlates of Outdoor Play in Boys and Girls Aged 0 to 12 – A Systematic Review	N/A	Sozialkognitive Lerntheorie	Es wird untersucht, welchen Einfluss Eltern auf das Spielverhalten, die physische Aktivität und das Rollenverständnis bei Jungen und Mädchen haben.
Bozkulak und Uslucan 2018	2018	Deutschland	Psychisch gesundes Aufwachsen. Eine Frage der Herkunft, sozialer Teilhabechancen oder der Wahrnehmung kommunaler Förderangebote?	443 Kinder aus 6 Kitas und 5 Schulen in Oberhausen	Resilienztheorie	Resilienz ist die Fähigkeit eines Menschen, mit den Folgen belastender Lebensumstände umzugehen und Bewältigungskompetenzen zu entwickeln. Es wird untersucht, inwieweit sich Jungen und Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund in ihren Bewältigungskompetenzen unterscheiden.
Demetriou et al. 2019	2019	Deutschland	Interventions on children's and adolescents' physical activity and sedentary behaviour: protocol for a systematic review from a sex/gender perspective	N/A	N/A	Geschlechterunterschiede bei physischer Aktivität und sitzendem Lebensstil.
Marées und Petermann 2010	2010	Deutschland	Effektivität des „Verhaltenstrainings in der Grundschule“ zur Förderung sozialer Kompetenz und Reduktion von Verhaltensproblemen	372 Kinder in der 3. und 4. Klasse an 12 Schulen in Bremen	Soziale und emotionale Kompetenz	Geschlechterunterschiede in der Effektivität des Verhaltenstrainings. Emotionale und soziale Kompetenz bei Kindern, Fähigkeiten zu Emotionsausdruck (selbstbezogene Gefühle zeigen können), Emotionsverständnis (eigene Gefühle unterscheiden und benennen können), Emotionsregulation (negative Gefühle bewältigen können).
Nocentini et al. 2018	2018	Italien	The Personality Trait of Environmental Sensitivity Predicts Children's Positive Response to School-Based Antibullying Intervention	2.042 Schüler/innen von Klasse 4 bis 6	Sensibilität für die Umwelt (Environmental sensitivity)	Das Modell geht davon aus, dass besonders empfängliche Kinder weniger empfängliche Kinder in ihren Leistungen übertreffen können, d.h. dass z.B. negative Erfahrungen bei einigen Kindern einfach abprallen oder sie besser damit umgehen können; Geschlechterunterschiede in der Effektivität der Anti-Mobbing-Intervention.
Olsson und Martiny 2018	2018	Norwegen	Does Exposure to Counterstereotypical Role Models Influence Girls' and Women's Gender Stereotypes and Career Choices? A Review of Social Psychological Research	N/A	Sozialkognitive Lerntheorie und soziale Rollentheorie	Untersuchung des Einflusses von Rollenmodellen, insbesondere von gleichgeschlechtlichen Rollenmodellen auf die frühkindliche Bildung, Adoleszenz und frühen Erwachsenenalters. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich die Orientierung an gleichgeschlechtlichen Rollenbildern Geschlechterstereotypen verstärkt und sich bis ins Erwachsenenalter zieht.
Roth und Reichle 2007*	2007	Deutschland	Beziehungsorientierte Intervention am Beispiel des „Ich bleibe cool“-Trainings zur Förderung prosozialer Verhaltensweisen und konstruktiver	143 Erstklässler/innen	Modell zur Stärkung prosoziales Verhalten	Die Studie verfolgt das Ziel, durch die Förderung prosozialer Verhaltensweisen und konstruktiver Konfliktlösestrategien zur Prävention aggressiven Verhaltens und destruktiver Konfliktstrategien bei Grundschulkindern beizutragen. Prosoziales Verhalten:

			Konfliktlösestrategien bei Kindern im Grundschulalter			im Allgemeinen alle Verhaltensweisen die freiwillig und intentional zum Wohle anderer ausgeführt werden. Die verschiedenen Formen des prosozialen Verhaltens – Helfen, Kooperieren, Teilen, Unterstützen, andere Loben sowie höflich und sensibel anderen gegenüber sein – stehen im Gegensatz zu Aggression, Zerstörung und egoistischem Verhalten. Auch höfliches, freundliches Verhalten sowie konstruktives Konfliktverhalten werden als Ausformungen der Prosozialität angesehen; Geschlechterunterschiede in der Effektivität der Intervention zur Reduktion emotionaler Auffälligkeiten.
Schmidt et al. 2019	2019	Deutschland	Exploratory Determined Correlates of Physical Activity in Children and Adolescents: The MoMo Study	3.539	Sozioökologisches Modell und Sozialkognitives Modell	Personelle, soziale und umweltbezogene Faktoren bei Jungen und Mädchen zur Erfassung der motorischen Leistungsfähigkeit.
Schmutz et al. 2017	2017	Schweiz	Correlates of preschool children's objectively measured physical activity and sedentary behavior: a cross-sectional analysis of the SPLASHY study	476	Sozioökologisches Modell	Untersuchung des Einflusses von Stress und Bewegung auf die psychische Gesundheit und die körperliche und geistige Entwicklung von 3-5-jährigen Jungen und Mädchen in Kitas anhand unterschiedlicher individueller und umweltbezogener Faktoren.
Shoshani und Slone 2017	2017	Israel	Positive Education for Young Children: Effects of a Positive Psychology Intervention for Preschool Children on Subjective Well Being and Learning Behaviors	160 Vorschulkinder	Positive psychology zur Steigerung des Wohlbefindens bei Kindern (PERMA Modell)	Untersuchung der Effektivität von Interventionen zur positiven Psychologie; Geschlechterunterschiede im subjektiven Wohlbefinden und positiven Lernverhalten.
Simen-Kapeu und Veugelers 2010	2010	Kanada	Should public health interventions aimed at reducing childhood overweight and obesity be gender-focused?	3.421	N/A	Geschlechterunterschiede in Ernährung, Motorik, Bewegung, psychischer Gesundheit, Körperbild.
Tatangelo und Ricciardelli 2013	2013	Australien	A qualitative study of preadolescent boys' and girls' body image: Gendered ideals and sociocultural influences	68	N/A	Untersuchung von Körperbild und Körperwahrnehmung bei Jungen und Mädchen.
Valson und Kutty 2018	2018	Indien	Gender differences in the relationship between built environment and non-communicable diseases: A systematic review	N/A	N/A	Das Review zeigt u.a. Studien, die den Zusammenhang von Nachbarschaft, bebauten Umwelt, Kriminalität in der Nachbarschaft und physischer Aktivität bei Mädchen untersuchten.

3.2.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Ein Großteil der im Zusammenhang mit geschlechtersensibler Prävention gefundenen Theorien bezieht sich auf die Entwicklung und Stärkung des Kindes, eine Berücksichtigung der Genderperspektive ist dabei nicht vorgesehen. Hierbei stehen das Verhalten und die Verhaltensänderung des Kindes im Mittelpunkt. Einige Interventionen geben zwar Aufschluss über die Konstruktion von Geschlechterrollen und Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in unterschiedlichen Bereichen (z.B. Bewegung & Motorik, Sprache, Medienkonsum, Essverhalten, Körperbild), jedoch findet sich keine ‚Anleitung‘ dafür, wie geschlechtersensible Prävention in der Praxis aussehen soll bzw. welche Erklärungen den Geschlechterdifferenzen zugrunde liegen. Hierbei fehlt es an theoretisch fundierten Erklärungsansätzen und Handlungsempfehlungen. Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen (z.B. sprachliche und motorische Entwicklung) können zwar benannt, aber nicht ausreichend erklärt werden, als dass daraus theoriegestützte Interventionsansätze abgeleitet werden können.

Eine Limitation der Literaturrecherche ist, dass mit der oben beschriebenen Suchstrategie lediglich nach wissenschaftlichen Artikeln in einschlägigen Datenbanken gesucht wurde und der Fokus hierbei auf wissenschaftlichen Artikeln und Interventionen lag. Aufgrund dessen blieben Monographien, Sammelbände und weitere Fachbücher weitestgehend unberücksichtigt. Darüber hinaus birgt die zeitliche Begrenzung das Risiko, ältere Beiträge zu übersehen, die im Rahmen von Fachliteratur nicht weiter berücksichtigt wurden.

Im Alter zwischen 5 und 7 Jahren beginnen Kinder sich mit ihren Geschlechterrollen, und den damit verbundenen Anforderungen an das Individuum, zu identifizieren. Allgemeinpädagogische Konzepte zur Geschlechtersensibilität thematisieren daher die Bereiche der Individualisierung und Selbstreflexion des Kindes.⁷ Daraus resultierende Ansätze wie ‚Doing Gender‘⁸, ‚Dramatisierung und Entdramatisierung‘⁹, oder ‚Gender-Mainstreaming‘ eröffnen entsprechende Handlungsmethoden, die Geschlechterunterschiede in der praktischen Arbeit mit dem Kind zu dekonstruieren. Sie beinhalten anwendbare und kontextbezogene Techniken, Geschlechterungleichheiten entweder aktiv anzusprechen, absichtlich nicht zu benennen oder ihnen bewusst entgegenzuwirken. Sie bieten jedoch keine theoriegeleiteten Konzepte für geschlechtersensible Prävention, die ebenfalls etwaige Unterschiede in der Gesundheit und dem Gesundheitsverhalten von Mädchen und Jungen thematisieren. Geschlechterdifferenzierte Bedarfe und Potenziale von Jungen und Mädchen in Hinblick auf Präventionsangebote werden demnach noch nicht ausreichend berücksichtigt.

⁷ vgl. Kuger et al. 2011; Voss 2019; Abril et al. 2008.

⁸ vgl. Jahn 2004; Rohrmann 2009; Kubandt 2016.

⁹ vgl. Debus 2012.

3.3 Praxisdatenbankrecherche – Modelle guter Praxis

3.3.1 Ziele

Ziel der Praxisdatenbankrecherche war die Identifizierung von Modellen guter Praxis für geschlechtersensible Prävention für Jungen und Mädchen. Anhand der Modelle und Praxisprojekte sollten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie geschlechtersensible Prävention bereits praktisch umgesetzt wird und welche Faktoren diesbezüglich relevant sind.

Fragestellung: Welche Modelle guter Praxis für geschlechtersensible Prävention für Jungen und Mädchen gibt es?

3.3.2 Methoden

Wir führten eine Datenbankrecherche zu Projekten und Programmen (Modelle guter Praxis) im deutschsprachigen Raum durch. Für die Recherche nach Praxisprojekten der geschlechtersensiblen Prävention bei Kindern wurden verschiedene Online-Datenbanken genutzt angelehnt an die Methodik im Ergebnisbericht von Geene und Bonger (2017):

- WiSo Datenbank
- LIVIVO
- Praxisdatenbank Gesundheitliche Chancengleichheit
- Datenbank FORKID: Forschungsdatenbank Frühe Hilfen
- gesundheitsziele.de
- Grüne Liste Prävention
- InForm
- Projektdatenbank ‚Kooperation für nachhaltige Präventionsforschung‘
- Präventionsdatenbank ‚Kompetent für Demokratie‘
- Datenbank für Projekte aus Gesundheitsförderung und Prävention in der Schweiz
- Projektdatenbank des Fonds Gesundes Österreich
- Praxisprojekte Datenbank LZG NRW
- LZG-Bayern Projektdatenbank
- Netzwerk Prävention in Bayern
- Projektatlas der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V.
- Präventionsatlas Saarland, Landesinstitut für Präventives Handeln
- Präventionsatlas Prävention und Gesundheitsförderung in Berlin und Brandenburg
- Projektdatenbank der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V.
- Projektdatenbank Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V.
- Präventionsangebote im Emsland
- Präventionsatlas der Stadt Leipzig
- Eltern und Familien Präventive Angebote in Münster
- Datenbank pLAn – präventive und lebenskompetenzfördernde Angebote im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Da die Datenbanken unterschiedliche und teilweise vordefinierte Such- und Filterfunktionen aufweisen, konnte keine einheitliche Suchstrategie verwendet werden. Die wichtigsten Kriterien ‚Kinder von 0 bis 10 Jahren‘, ‚geschlechtersensibel‘ und ‚Prävention‘ ließen sich aus dem Forschungsinteresse ableiten und in leichten Abwandlungen mithilfe der Filterfunktionen suchen (z.B. Geschlecht statt geschlechtersensibel).

Mithilfe dieser Strategie konnten insgesamt 223 Projekte identifiziert werden. Diese Projekte wurden noch einmal in Hinblick auf die Einschlusskriterien der Altersgruppe der Kinder von 0 bis 10 Jahren, den expliziten geschlechtersensiblen Bezug und den impliziten präventiven Bezug geprüft. Zu den übrig gebliebenen 30 Projekten wurde eine Liste in tabellarischer Form mit folgenden Kategorien angelegt:

- Projekttitle
- Ort
- Anbieter/in / Akteur/in
- Gefunden über
- Definition der Zielgruppe
- Informationen über den Anbieter/innen / Akteur/innen
- Schriftliches Konzept
- Konkrete Maßnahme
- Zielgruppenhomogenität
- Evaluation/Qualitätssicherung
- Einbindung der Eltern
- Qualifikationen
- Multiplikator/innenkonzept
- Beratung/Coaching
- Vernetzung/Kooperation

Dabei fiel auf, dass bei 13 Projekten unterschiedliche Angaben zur Altersgruppe existieren oder der geschlechtersensible Bezug nicht eindeutig aus dem Konzept hervorgeht. Am Ende konnten somit 17 Praxisprojekte zur geschlechtersensiblen Prävention bei Kindern von 0 bis 10 Jahren ausfindig gemacht werden.

3.3.3 Ergebnisse

In der nachfolgenden Tabelle werden die 17 identifizierten Projekte guter Praxis abgebildet und anhand ausgewählter Merkmale (*Anbieter/in / Akteur/in, Zielgruppe, Maßnahme*) kurz beschrieben. Die Informationen zu den konkreten Maßnahmen wurden den schriftlichen Konzepten von den entsprechenden Internetseiten oder der Praxisdatenbank entnommen. Sie sind entlang der Postleitzahlen sortiert, beginnend mit den bundesweiten Projekten (ohne PLZ).

Tabelle 9: Identifizierte Projekte der Praxisdatenbankrecherche.

	Titel	Ort	Träger	Link zur Homepage
A)	Gynäkologisch ausgerichtetes Präventionsangebot für Mädchen und junge Frauen als Ergänzung zur schulischen Sexualerziehung	bundesweit	Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. (ÄGGF)	https://www.lzg.nrw.de/praevention/dist/index.php/search/view?prouid=236171
B)	Workshops für Jungen	01097 Dresden	Fachstelle Jungen- und Männerarbeit in Dresden im Männernetzwerk Dresden e. V.	https://www.mnw-dd.de/workshops-fuer-jungen.html
C)	Mädchenprojekt Maxi	01099 Dresden	Frauen- und Mädchengesundheitszentrum Medea e.V.	https://medea-dresden.de/maedchenprojekt-maxi/
D)	Mädchentreff LUCY - IN VIA	01127 Dresden	Katholische Mädchensozialarbeit Diözesanverband Dresden-Meißen e.V.	https://www.invia-dresden.de/
E)	Kinder-, Jugend- und Familienhaus "Plauerer Bahnhof"	01187 Dresden	VSP e.V.	https://www.vsp-dresden.org/angebote-fuer-kinder-jugendliche-familien/plauerer-bahnhof/uebersicht.html
F)	sexualpädagogische Angebote	04275 Leipzig	DRK KV Leipzig Stadt e.V.	http://www.drk-leipzig.de/angebote/kinder-jugend-und-familie/beratungszentrum/schwangerschafts-und-familienberatungsstelle/sexualpaedagogische-angebote.html
G)	KörperWunderWerkstatt	04277 Leipzig	Zentrum für Natürliche Familienplanung (NFP-Zentrum)	http://www.nfp-zentrum-leipzig.de/sexualpaedagogik-mfm-programm/fuer-9-bis-10-jaehrige/
H)	Ich bin stark!	04275 Leipzig	Kinderschutzzentrum Leipzig	http://www.kinderschutz-leipzig.de/fileadmin/kzl_website/filelib/Dokumente/Flyer_Unterrichtsprojekt_Ich_bin_stark.pdf
I)	Selbstbehauptung / Selbstverteidigung: WenDo	09126 Chemnitz	Wildwasser Chemnitz e.V.	https://www.wildwasser-chemnitz.de/selbstbehauptung_selbstverteidigung_wendo.html
J)	Seminare und Workshops für Mädchen und Schule	12679 Berlin	MiM - Mädchen in Marzahn e.V.	https://www.mim-ev.de/bildung-und-beratung/bildungsprojekte.html
K)	Street Jumper	55118 Mainz	Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.	https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/praxisdatenbank/street-jumper/

L)	Mädchengesundheitsladen	70176 Stuttgart	GesundheitsLaden e.V.	https://www.maedchengesundheitsladen.de/
M)	Jungen im Blick	70176 Stuttgart	GesundheitsLaden e.V.	http://www.jungen-im-blick.de/wp-content/uploads/2015/07/Portfolio_GL.pdf
N)	Selbstverteidigung und Selbstbehauptung	72070 Tübingen	Tübinger Initiative für Mädchenarbeit (TIMA e.V.)	https://www.tima-ev.de/fuer-maedchen
O)	Selbstbehauptungskurse	72072 Tübingen	Pfunzkerle e.V.	http://www.pfunzkerle.org/
P)	Kindertreffpunkt Oskar-Maria-Graf-Zentrum (Buben-gruppe/ Mädchen-gruppe)	81737 München	Kindertreffpunkt e.V.	http://www.kindertreffpunkt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8:gruppe-fuer-buben&catid=6:fuer-kinder&Itemid=9
Q)	Achtung Grenze!	90443 Nürnberg	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Nürnberg e.V.	http://www.achtunggrenze.de/achtunggrenze.htm

A) Gynäkologisch ausgerichtetes Präventionsangebot für Mädchen und junge Frauen als Ergänzung zur schulischen Sexualerziehung

Ort: bundesweit

Anbieter/in / Akteur/in: Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. (ÄGGF) → arbeitet im Interesse der Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Diese sollen ärztlich beraten und zu gesundheitsbewusstem Handeln befähigt werden.

Zielgruppe: Mädchen im Grundschulalter (6 bis 10 Jahre).

Maßnahme: Mädchen und junge Frauen werden ins Gespräch gebracht zu Themen, die für sie in dieser Lebensphase wichtig sind und verbinden das mit gesundheitlich relevanten und für die präventivmedizinische Beratung bedeutsamen Informationen und Tipps. Themen sind - altersangepasst - körperliche und seelische Entwicklung in der Pubertät, Anatomie und Physiologie der Geschlechtsorgane, weiblicher Zyklus und Menstruation, eigene positive Sichtweisen fördern, jugendliche Sexualität, Empfängnisverhütung und Verhütung sexuell übertragbarer Erkrankungen, Impfungen, erster Besuch beim Frauenarzt, usw.

B) Workshops für Jungen

Ort: 01097 Dresden

Anbieter/in / Akteur/in: Fachstelle Jungen- und Männerarbeit in Dresden im Männernetzwerk Dresden e.V. → als Verein eingetragen und gemeinnützig anerkannt. Der

Verein hat in Dresden ein Netzwerk für Männer und für Jungen- und Männerarbeit etabliert.

Zielgruppe: Jungen und junge Männer.

Maßnahme: Das Angebot umfasst sexualpädagogische Workshops; Workshops zu Identität und Pubertät, zur Gewaltprävention durch Kampfspiele, zum Umgang mit Aggression und Gewalt für Jungen; Berufsorientierungsworkshops; Begleitung von Jungengruppen; Dresdner Jungentage oder Rahmenveranstaltung zum Girls´ Day/ Boys´ Day.

C) Mädchenprojekt Maxi

Ort: 01099 Dresden

Anbieter/in / Akteur/in: Frauen- und Mädchengesundheitszentrum Medea e.V. → das einzige Frauen- und Mädchengesundheitszentrum in Ostdeutschland von bundesweit etwa 15. Seit 1996 informieren und beraten Frauen hilfesuchende Frauen und Mädchen ab 6 Jahren in Gesundheitsfragen, um sie in ihrer Eigenkompetenz zu ermutigen.

Zielgruppe: Mädchen und junge Frauen (6 bis 27 Jahre).

Maßnahme: Das Angebot umfasst Beratungen (auch anonym oder Einzelberatung); wöchentliche Sprechzeiten; Kurse, Workshops (Body and Soul; Cooking Girls); Langzeitgruppen (WenDo - Selbstverteidigung und Selbstbehauptung); Projekttag und Ferienangebote; Informationsmaterial, Bücher, Spiele u. a. Medien.

D) Mädchentreff LUCY - IN VIA

Ort: 01127 Dresden

Anbieter/in / Akteur/in: Katholische Mädchensozialarbeit Diözesanverband Dresden-Meißen e.V. → Fachverband des Caritasverbandes. IN VIA Dresden engagiert sich insbesondere für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Zielgruppe: Mädchen (6 bis 11 Jahre).

Maßnahme: Das Angebot umfasst offene Treffs; Angebote zu Liebe und Sexualität; zu künstlerischen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen; interkulturelle Bildung und Antirassismus-Arbeit; Beratungsgespräche bei Sorge und Problemen; Lern- und Hausaufgabenunterstützung; Kochtreff mit Eltern und Geschwister; Beratung von Eltern.

E) Kinder-, Jugend- und Familienhaus "Plauener Bahnhof"

Ort: 01187 Dresden

Anbieter/in / Akteur/in: VSP e.V. → Mit der Vision der Selbstbestimmung und Gleichwertigkeit aller Menschen, auch und gerade der Kinder und Jugendlichen, gestartet, setzt sich der Verein bis heute für eine Verbesserung der Lebensrealitäten und Ver-

wirklichungschancen ein. Um Teilhabe und Selbstbestimmung der Kinder, Jugendlichen und deren Familien zu ermöglichen, bedarf es Mitarbeiter/innen und Strukturen, die das auch zulassen.

Zielgruppe: Mädchen und Jungen.

Maßnahme: Das KJFH Plauener Bahnhof bietet mit dem offenen Treff für Mädchen und Jungen eine niedrighschwellige Zugangs- und Kontaktmöglichkeit. Selbstbestimmt können Kinder und Jugendliche in diesem (Schutz-) Raum ihre Freizeit aktiv gestalten und soziales Miteinander erfahren. Von Sport und Spiel bis hin zum gemeinsamen Kochen und Abendessen ist für jede und jeden etwas mit dabei. Das Besondere sind die geschlechtshomogenen Tage: dienstags ist Jungentag und mittwochs Mädchen-treff.

F) sexualpädagogische Angebote

Ort: 04275 Leipzig

Anbieter/in / Akteur/in: DRK KV Leipzig Stadt e.V. Beratungsstelle für Schwangere und Familien → In den Projekten werden gesellschaftliche Leitvorstellungen, wie Geschlechterrollen und ethisch-moralische Themen, zum Beispiel Werte und Normen im menschlichen Zusammenleben sowie deren Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft, besprochen.

Zielgruppe: Kinder einer Kindertagesstätte.

Maßnahme: Das Angebot umfasst einmalige Veranstaltungen (mind. 90 Minuten); Workshops (geschlechtsspezifische) Kleingruppenarbeit; Projekttag mit verschiedenen Angeboten sowie aufeinander aufbauende Kursreihen unter Einsatz von Warming-up- und Rollenspielen; Info- und Anschauungsmaterial, Verhütungsmittelkoffer, Körperarbeit, Einsatz aller Sinne, Collagen etc.

G) KörperWunderWerkstatt

Ort: 04277 Leipzig

Anbieter/in / Akteur/in: Zentrum für Natürliche Familienplanung (NFP-Zentrum) → besteht seit 1983 am St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig. Träger dieser Einrichtung ist das Bistum Dresden-Meißen der katholischen Kirche.

Zielgruppe: 4. Klasse Mädchen und Jungen (9 bis 10 Jahre).

Maßnahme: In diesem besonderen Unterricht erfahren Mädchen und Jungen kindgerecht und ohne das Gefühl von Peinlichkeit, was sich in der Pubertät verändert. Auf anschauliche Art und Weise lernen die Schüler/innen die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane kennen und erfahren behutsam, wie ein neues Leben entsteht. Durch die Art der Darstellung spüren die Kinder, wie kostbar und wertvoll der Körper von Mädchen und Junge ist. Vier Schulstunden pro Workshop, geschlechtsgetrennt.

H) Ich bin stark!

Ort: 04275 Leipzig

Anbieter/in / Akteur/in: Kinderschutzzentrum Leipzig → Erziehungs- und Familienberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie Mitarbeiter/innen anderer Einrichtungen und ehrenamtlicher Organisationen. Die Beratungsstelle ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren.

Zielgruppe: 3. oder 4. Klassenstufe/ Eltern/ Lehrer.

Maßnahme: Schüler/innen werden befähigt, ihre eigenen Grenzen und die anderer zu erkennen und zu respektieren, Situationen einschätzen zu können und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen. Als unverzichtbar gilt in der Prävention, dass Präventionsbotschaften ihre Entsprechung in Alltagserfahrungen haben. Diese machen Kinder ganz wesentlich in der Schule und ihrem Elternhaus. In einigen Veranstaltungen wird geschlechtshomogen in getrennten Räumen gearbeitet.

I) Selbstbehauptung / Selbstverteidigung: WenDo

Ort: 09126 Chemnitz

Anbieter/in / Akteur/in: Wildwasser Chemnitz e.V. - AG gegen sexualisierte Gewalt → Die Beratungs- und Informationsstelle ist ein Projekt des Vereins. Anliegen der Beratungsstelle ist es, sexuelle Gewalt an Frauen und Kindern zu enttabuisieren und schnell sowie unbürokratisch konkrete Hilfen für Betroffene an einem Ort anzubieten und sexualisierte Gewalt zu verhindern.

Zielgruppe: Mädchen (ab 8 Jahre).

Maßnahme: Die Kurse umfassen Auseinandersetzung über Gewalthandlungen an Frauen und Mädchen; Übungen zur Selbstwahrnehmung, Selbststärkung und Selbstverteidigung; Rollenspiele zu Alltagssituationen; Körpertechniken zur Abwehr von Gewaltsituationen; Auseinandersetzung mit eigenen Hilfsstrategien.

J) Seminare und Workshops für Mädchen und Schule

Ort: 12679 Berlin

Anbieter/in / Akteur/in: MiM - Mädchen in Marzahn e.V. → die AG „Geschlechterdifferenzierte Arbeit“ des Vereins möchte Jungen und Mädchen, Identität und Rolle, Klischee und Wirklichkeit, Bedürfnisse und Bedarf vermitteln – seit 15 Jahren ist der MiM e.V. aktiv an Diskussion und Aktion für eine lebendige geschlechterbewusste Kinder- und Jugendarbeit in Marzahn-Hellersdorf beteiligen.

Zielgruppe: Mädchen und junge Frauen.

Maßnahme: Die Mädchen können sich von der Schule ausruhen und in eigenen Räumen Spaß haben; andere Mädchen kennen lernen, miteinander reden, spielen, kreativ sein; das Café managen, Hausaufgabenhilfe bekommen, im Internet recherchieren; Rat suchen und Beratung nutzen; Kunst ausprobieren; Projekte über Liebe, Sexualität,

Körper und Gesundheit mitgestalten; Ferienfahrten, Exkursionen und Stadterkundungen machen. Sie können Werkstätten für künstlerisches und kreatives Ausprobieren. Auch ein Tanz- und Bewegungsraum gehört zur Einrichtung.

K) Street Jumper

Ort: 55118 Mainz

Anbieter/in / Akteur/in: Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. → wurde 1997 als gemeinnütziger Verein gegründet. Man hat sich zur Aufgabe gemacht, obdachlosen und sozial benachteiligten Menschen zu helfen.

Zielgruppe: Kinder (6 bis 10 Jahre).

Maßnahme: Kinder und Jugendliche sollen in all ihrer Vielfalt mit dem ‚Freizeit- und Gesundheitsmobil‘ erreicht werden. Die personalen und sozialen Ressourcen dieser Kinder und Jugendlichen sollen im Sinne von ‚sozialem und kulturellem Kapital‘ positiv beeinflusst werden. Wichtig sind das Bewusstmachen und Motivation zur Veränderung gesundheitsschädlicher Ernährungsgewohnheiten und Verhaltensweisen. Mit partizipativen und geschlechtergerechten Angeboten sollen den Mädchen und Jungen Wertschätzung entgegengebracht und sie ernst genommen werden, indem sie nach Ihren spezifischen Wünschen und Bedürfnissen gefragt und sie an Planung und Umsetzung von Angeboten beteiligt werden. Das Gleiche gilt für die Berücksichtigung des kulturellen und sozialen Hintergrunds durch Migrationserfahrung.

L) Mädchengesundheitsladen

Ort: 70176 Stuttgart

Anbieter/in / Akteur/in: GesundheitsLaden e.V. → gemeinnütziger Verein zur geschlechtsbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention in Stuttgart und unterhält drei Einrichtungen. Der Mädchengesundheitsladen ist eine Präventions- und Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen in den Bereichen Gesundheitsförderung, Sexualpädagogik, Sucht- und Gewaltprävention.

Zielgruppe: Mädchen.

Maßnahme: Das Angebot umfasst Beratung für Mädchen und junge Frauen, Angehörige und Fachkräfte; Workshops für Mädchengruppen; Gruppenangebote; Fortbildungen für Fachkräfte.

M) Jungen im Blick

Ort: 70176 Stuttgart

Anbieter/in / Akteur/in: GesundheitsLaden e.V. → gemeinnütziger Verein zur geschlechtsbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention in Stuttgart und unterhält drei Einrichtungen. Jungen im Blick ist eine Präventions- und Beratungsstelle für Jungen und junge Männer in den Bereichen Gesundheitsförderung, Sexualpädagogik, Sucht- und Gewaltprävention.

Zielgruppe: Jungen (6 bis 21 Jahre).

Maßnahme: Das Angebot umfasst Gruppenveranstaltungen und Projekte in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe sowie individuelle Beratung und Unterstützung.

N) Selbstverteidigung und Selbstbehauptung

Ort: 72070 Tübingen

Anbieter/in / Akteur/in: TIMA e.V. (Tübinger Initiative für Mädchenarbeit) → wurde 1989 von engagierten Frauen gegründet, die ein gemeinsames Anliegen verband: sich für die Interessen von Mädchen und für deren Schutz einzusetzen, Mädchen in ihrem Selbstwert und ihrem Selbstbestimmungsrecht zu stärken und sexueller Abwertung und Gewalt entgegen zu wirken.

Zielgruppe: Mädchen (8 bis 10 Jahre).

Maßnahme: In den Kursen, die von ausgebildeten Selbstverteidigungs-Trainerinnen geleitet werden, lernen die Kinder neben körperlichen Verteidigungstechniken auch andere Möglichkeiten kennen, sich zu schützen und zu wehren. TIMA bietet darüber hinaus auch viele Beratungen, Workshops, Selbsthilfegruppen etc. zu den Themen Essstörungen, Gewaltprävention etc. an.

O) Selbstbehauptungskurse

Ort: 72072 Tübingen

Anbieter/in / Akteur/in: Pfunzkerle e.V. → Fachstelle für Jungen- und Männerarbeit, die 1995 in Tübingen gegründet wurde. Bei Pfunzkerle e.V. engagieren sich Männer, die mit Jungen und Männern pädagogisch arbeiten und arbeiten wollen und sie auf ihrem Weg zu Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung begleiten. Der Verein fördert und initiiert Jungen- und Männerarbeit im Bereich von Erziehung, Bildung und Gesundheitspflege.

Zielgruppe: Jungen und junge Männer.

Maßnahme: Für den Schutz von Kindern sind Erwachsene zuständig und verantwortlich. Und Jungen wollen auch lernen, sich selbst vor Gewalt zu schützen. Sie üben die Wahrnehmung und Einschätzung von brenzligen Situationen und sie erarbeiten kommunikative Handlungsmöglichkeiten. Sie bewegen sich und spielen dabei viel, aber üben keine Schlagtechniken oder Befreiungsgriffe, es ist nicht Selbstverteidigung.

P) Kindertreffpunkt Oskar-Maria-Graf-Zentrum (Bubengruppe/Mädchen-gruppe)

Ort: 81737 München

Anbieter/in / Akteur/in: Kindertreffpunkt e.V. → Die Ziele bestehen darin die Entwicklungschancen von Kindern im Stadtteil zu unterstützen. Mit gezielten Spiel- und Förderangeboten wird auf die Kinder eingegangen und auf ihre individuellen Stärken und Wünsche aufgebaut, wobei auch die Situation von Eltern berücksichtigt wird.

Zielgruppe: Kinder (6 bis 14 Jahre).

Maßnahme: Es wird wöchentlich sowohl eine Mädchen- als auch eine Bubengruppe veranstaltet, in der zusammen viele lustige, spannende, sportliche, gruselige und auch gemütliche Sachen geschlechtshomogen gemacht werden.

Q) Achtung Grenze!

Ort: 90443 Nürnberg

Anbieter/in / Akteur/in: Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Nürnberg e.V. → Mit der Fachberatungsstelle und dem Angebot von Kursen, Workshops und Veranstaltungen werden Kinder, Jugendliche und Eltern sowie pädagogische Fach- und Lehrkräfte erreicht.

Zielgruppe: Kinder (6 bis 10 Jahre) / 3. bis 7. Schuljahr.

Maßnahme: In den Workshops mit den Kindern werden - für die jeweilige Altersgruppe speziell aufbereitet - die folgenden Präventionsthemen zur Vorbeugung von Grenzverletzung und Gewalt behandelt: Formen der Gewalt, eigene Grenzen und Grenzverletzungen wahrnehmen; Grenzen setzen und akzeptieren; Freundschaft, Beziehung, Liebe, Körper und Sexualität; Internet, Privatsphäre und Schutz; Aufklärung über sexuelle Gewalt, Schutz und Hilfe bei Gewalt. Das Team für ‚Achtung Grenze!‘ besteht bewusst aus einer männlichen und einer weiblichen Fachkraft. Bei bestimmten Themen wie Liebe, Beziehung und Sexualität wird die Klasse in der Regel nach Jungen und Mädchen getrennt, um die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle zu ermöglichen.

3.3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Ort/ Rahmenbedingungen: Die Angebote sind räumlich sehr ungleich und verteilen sich auf einige wenige Bundesländer. Träger sind mit überwiegender Mehrheit gemeinnützige Vereine.

Zielgruppe: Einerseits gibt es Angebote, die sich an alle Kinder richten und innerhalb ihres Angebots oder Einrichtung geschlechtersensible Maßnahmen anbieten. Andererseits gibt es Angebote, die grundsätzlich geschlechtshomogen arbeiten.

Maßnahme: In den meisten Angeboten werden Beratungen, Kurse, Gruppenstunden oder Workshops angeboten. Thematisch sind diese sehr breit gefächert von verschiedenen Präventionsthemen wie Gesundheitsförderung, Suchtprävention oder Prävention von (sexueller) Gewalt über Selbststärkung, Selbstbehauptung oder Selbstverteidigung bis hin zur körperlichen Entwicklung, Ernährung oder Bewegung.

3.4 Workshop I mit Expertinnen und Experten

3.4.1 Ziele

Ziel des Workshops war es, mit Expertinnen und Experten erste Empfehlungen für die Entwicklung geschlechtersensibler Prävention und Qualifizierung von Praktikerinnen und Praktikern zu entwickeln. Folgende Fragestellungen sollten beantwortet werden:

- Was empfehlen Expertinnen und Experten bzgl. der geschlechtersensiblen Prävention in den verschiedenen Settings?
- Was empfehlen Expertinnen und Experten bzgl. der Qualifizierung von Praktikerinnen und Praktikern in den verschiedenen Settings?

3.4.2 Methoden

Die Rekrutierung der Expertinnen und Experten erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren. In einer ersten Literaturrecherche wurden Personen aus den Bereichen Entwicklungspsychologie, Erziehungswissenschaften, Jugendhilfe, Public Health und Medizin identifiziert. Im weiteren Verlauf wurden mithilfe des Schneeballverfahrens durch die ersten Kontakte weitere Expertinnen und Experten rekrutiert.

In dem Workshop mit 12 Wissenschaftler/innen wurden die Ergebnisse unserer Sekundärdatenanalyse und Literaturrecherche präsentiert. Mit der Nominalen Gruppentechnik (van de Ven und Delbecq 1972) wurden, ausgehend von einer eindeutigen Stimulus-Frage, in mehreren Diskussionsrunden Ideen zur geschlechtersensiblen Prävention generiert. Dazu wurden alle Empfehlungen der Expertinnen und Experten zunächst einmal gesammelt, nacheinander vorgestellt und in der Gruppe diskutiert. Anschließend wurden die Empfehlungen gemeinsam nach Relevanz in einem Ranking bewertet. Ziel war die gemeinsame Prioritätsabstimmung und Bewertung der erarbeiteten Empfehlungen. Die ersten Empfehlungen entstanden bereits im Laufe der Sitzung und wurden von uns im Nachgang fertig gestellt und Oberkategorien zugeordnet (siehe Tabelle 10).

3.4.3 Ergebnisse

Tabelle 10: Ergebnisse aus dem Workshop I mit Expertinnen und Experten.

Oberkategorie	Ergänzende Schlagwörter	Empfehlung	Beispiele und Ergänzungen
Ressourcen	Bestand, Grundlage, Substanz, Mittel	Es müssen Ressourcen (rechtliche, ökonomische, personelle und kompetenzbasierte) zur Verfügung stehen.	Es handelt sich um rechtliche, ökonomische, personelle und kompetenzbasierte Ressourcen (vgl. Qualifizierung). Welche Gegebenheiten liegen vor? (Verfassung/Gesetze) Auf welcher Grundlage kann gehandelt werden? (rechtlich/ökonomisch)
Setting	Umgebung, Gegebenheiten	Das Thema der Geschlechtersensibilität muss als Querschnittsthema im Setting verankert werden (Dokumente, Sprache, Stellenbesetzung).	Das bedeutet, dass die Geschlechtersensibilität bei allen Vorgängen, Prozessen, Dokumenten, Sprache, Stellenbesetzung etc. integrativ im jeweiligen Setting (Kita/Schule/Verein/...) berücksichtigt wird. Es sollen keine separaten, aufgesetzten Aktionen organisiert werden, sondern ein integratives Umsetzen der Thematik angestrebt werden. Das Thema soll in allen handlungsleitenden Dokumenten verankert werden, welche die Arbeitsprozesse bestimmen inklusive der durchgängigen Verwendung geschlechtergerechter Sprache.
Qualifizierung	Kompetenzaufbau/-ausbau, Befähigung	Beteiligte Akteure und Fachkräfte müssen in der Thematik der Geschlechtersensibilität befähigt werden (Fortbildung, Selbstreflexion).	Zu der Qualifizierung gehören Schulungen, Fortbildungen, Beratungen etc., sowie die geschlechtergemischte Zusammenstellung von Personal und das Bewusstsein der eigenen geschlechtsspezifischen Rolle als Praxisakteur und die Selbstreflexion.
Partizipation	Teilhabe, Beteiligtsein	Kinder, Eltern, Fachkräfte und weitere kommunale Akteure sollten an der Entwicklung geschlechtersensibler Präventionsangebote beteiligt sein.	Es muss einen Bedarf geben und die Kinder müssen Interesse haben, damit sie es nutzen. Kinder, Eltern, Fachkräfte und weitere kommunale Akteure sollten bei der Entwicklung beteiligt sein. Was wünschen sich die Kinder in Bezug auf das eigene Geschlecht?
Geschlecht	inhaltliche und methodische Ebene	Mit verschiedenen Methoden kann ‚Geschlecht‘ mit den Kindern thematisiert werden. Gleichzeitig sollte ‚Geschlecht‘ wieder aus dem Fokus genommen werden.	Geschlechterbezogene Zuschreibungen sollten vermieden werden, sodass sich die Kinder ausprobieren können, Erwägung von geschlechterhomogenen oder -heterogenen Gruppen oder Räumen, Dramatisierung und Entdramatisierung. Thematisieren von eigenen Motivations- und Gefühlslagen.

3.5 Telefoninterviews

3.5.1 Ziele

Dieses zusätzliche Arbeitspaket hatte zum Ziel, die Empfehlungen der Expertinnen und Experten für die Fokusgruppen durch Ergänzungen aus der Praxis anzureichern. Der Fokus lag auf den Erfahrungen derjenigen, die sich bereits in der Praxis mit der entsprechenden Altersgruppe beschäftigen. Dieser Zwischenschritt stellte sich als notwendige Ergänzung zum Expertenworkshop heraus, so dass auf dieser Basis die Empfehlungen für die Fokusgruppen fertig gestellt werden konnten.

3.5.2 Methoden

Es wurden 17 Ansprechpersonen von Praxisprojekten, die aus der Datenbankrecherche hervorgegangen waren, in einem mehrstufigen Verfahren kontaktiert. Schließlich konnten vier Telefoninterviews mit einem teilstrukturierten Leitfaden durchgeführt werden, die im Durchschnitt 34 Minuten dauerten. Der Leitfaden bestand aus fünf offenen erzählgenerierenden Fragen, die sich aus dem Erkenntnisinteresse des Workshops ableiteten. Bei den Telefoninterviews waren jeweils eine Moderatorin und eine Protokollantin anwesend. Beide machten sich Notizen und fügten die wichtigsten Punkte in einer Nachbesprechung unmittelbar nach jedem Interview zusammen.

3.5.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse aus den Telefoninterviews wurden mit den Ergebnissen des Workshops mit Expertinnen und Experten abgeglichen und zusammengefasst. Auf der Basis dieser Ergebnisse wurde ein erstes Arbeitsmodell entwickelt, das die Ebenen Ressourcen, Setting, Qualifizierung, Partizipation und Individuum enthielt und als Grundlage für die Fokusgruppen diente (Modell nicht gezeigt).

3.6 Fokusgruppen

3.6.1 Ziele

Ziel war es, dass Fachkräfte die Umsetzbarkeit der Handlungsempfehlungen zur geschlechtersensiblen Prävention für Jungen und Mädchen beurteilen und daraus hervorgehende Chancen und Herausforderungen benennen. Dabei wurden die Fachkräfte auch danach gefragt, inwiefern sie selbst bereits geschlechtersensibel mit Jungen und Mädchen arbeiten und ob sie bestimmte Handlungsempfehlungen in ihrer Institution bereits umsetzen. Ebenso wurden die Teilnehmenden nach Anregungen zur konkreten Umsetzung der Handlungsempfehlungen in der Praxis gefragt.

Fragestellungen:

- Was wissen Praktiker/innen über den geschlechterspezifischen Präventionsbedarf?
- Wie beurteilen Praktiker/innen die Empfehlungen der Wissenschaftler/innen zur geschlechtersensiblen Prävention?
- Welche Chancen und Herausforderungen nehmen die Praktiker/innen wahr?

3.6.2 Methoden

Die bis zu diesem Punkt gewonnenen Erkenntnisse wurden in jeweils drei Fokusgruppen in Düsseldorf (n=7, n=6, n=8) und Köln (n=6, n=8, n=4) diskutiert. Die Fachkräfte wurden aus Netzwerken von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Düsseldorf und Köln sowohl per E-Mail als auch telefonisch rekrutiert. Zusätzlich wurden Fachkräfte aus verschiedenen Netzwerken (z.B. über das Gesundheitsamt und Arbeitskreise) angesprochen. Die Fachkräfte kamen u.a. aus den Bereichen Kita und Schule oder haben ihren Schwerpunkt in der kindheitsbezogenen Ernährung, Bewegung, Sprachförderung, Kinder- und Jugendarbeit und therapeutischen Beratung. Die von zwei Personen moderierte Diskussion wurde mit einem Leitfaden strukturiert. Der Leitfaden wurde in einem ersten Durchlauf pilotiert.

Von allen Teilnehmenden liegen schriftliche Einwilligungserklärungen vor. Die Fokusgruppen fanden zwischen Anfang Februar und Anfang März 2020 statt. Den Teilnehmenden wurden die Zwischenergebnisse kurz und kommentarlos vorgestellt, um nicht vorab in die Diskussionen einzugreifen. Es wurde darauf geachtet, dass die Moderatorinnen möglichst wenig Stimuli in die Diskussionen geben, sodass die Teilnehmenden frei miteinander über die geschlechtersensible Prävention und Gesundheitsförderung diskutieren konnten.

Die Diskussionen wurden aufgezeichnet, wortgetreu transkribiert und von drei unabhängigen Gutachterinnen mithilfe von MaxQDA in Anlehnung an die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. Bei dem deduktiv-induktiven Vorgehen leiteten sich aus den Handlungsempfehlungen jeweils fünf deduktive Oberkategorien ab. Das Datenmaterial wurde im ersten Durchgang von den Gutachterinnen unabhängig voneinander nach den Oberkategorien gesichtet, weitere Unterkategorien wurden induktiv gebildet. Im Austausch wurden die unterschiedlichen Kategoriensysteme miteinander verglichen und es entwickelten sich weitere induktive Ober- und Unterkategorien aus dem Datenmaterial. Hieraus ergab sich dann ein einheitliches Kategoriensystem zur weiteren Datenanalyse. Im zweiten Durchgang wurde das Datenmaterial erneut unabhängig voneinander nach den Ober- und Unterkategorien des Kategoriensystems gesichtet und Kategoriendefinitionen sowie Ankerbeispiele erstellt. Nachdem Konsens in den Ober- und Unterkategorien sowie Kategoriendefinition herrschte, wurden alle Kodierungen der Gutachterinnen in ein gemeinsames Kategoriensystem zusammengetragen. Im nächsten Analyseschritt wurden die Kategorien zur Prüfung der Relevanz nach Häufigkeit der Nennung und Thematisierung in den Gruppendiskussionen gewichtet. Basierend auf den Ergebnissen der Inhaltsanalyse wurden die Empfehlungen adaptiert.

3.6.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in Form thematischer Zusammenfassungen dargestellt (Kuckartz 2016; Lamnek 2010). Im Folgenden ist zu jeder Oberkategorie ein thematisches Summary abgebildet.

Übergeordnete und gesamtgesellschaftliche Themen im Kontext der geschlechtersensiblen Prävention und Gesundheitsförderung

Die Fachkräfte diskutierten, dass es bei der geschlechtersensiblen Förderung von Kindern wichtig ist, diese nicht als isoliertes Individuum zu sehen, sondern den familiären Kontext, die Lebenslage oder den Sozialraum zu berücksichtigen. Das Kind entwickelt sich abhängig von diesen und weiteren übergeordneten Faktoren wie beispielsweise dem gesamtgesellschaftlichen Einfluss oder den Medien. Nach dem systemischen Ansatz ist es für die Befragten sinnvoll, ein geschlechtersensibles System um die Kinder herum zu bauen, in welches sie sich einfügen können.

Außerdem haben die Werte und Normen einer Gesellschaft oder einer Kultur grundsätzlich Einfluss auf die Kinder, die darin aufwachsen. Die befragten Fachkräfte diskutierten, dass eine Gesellschaft bestimmt, was ‚Normalität‘ in Bezug auf das Geschlecht bedeutet, und dass es wichtig ist, sich als Individuum davon und von entsprechenden Bewertungen zu lösen. Eine Vielfalt in Kultur, Geschlecht, Lebenswelten etc. und dessen Akzeptanz und Toleranz ist, laut den Befragten, nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu lösen.

Geschlechterspezifische Zuschreibungen, Stereotypisierungen oder Rollenvorstellungen sind tief verwurzelt und über Generationen in der Gesellschaft verankert. Des Weiteren beschreiben die Fachkräfte die Diskrepanz zwischen vermittelten Werten in der Familie, in der Einrichtung und der Gesellschaft als problematisch. Laut ihrer Aussagen herrschen große Unterschiede bei Werten, Normen und Rollenvorstellungen zwischen städtischen und ländlichen Regionen, Nationalitäten, Religionen, Kulturen etc., welche Auswirkungen auf das Kind haben können.

Ressourcen

Grundsätzlich sind die Fachkräfte bei der Arbeit mit Kindern, je nach Einrichtungsart, an rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene gebunden. Jedoch fehlen einheitliche Regelungen in der Art und Umsetzung von präventiven Maßnahmen. Die Regelungen sind nicht in allen Einrichtungen vorgegeben, sondern diese entscheiden selbst über Art und Umfang der Maßnahmen in Abhängigkeit von finanziellen und personellen Ressourcen. So ist es in der Umsetzung aufgrund begrenzter Ressourcen häufig schwierig, über die festgelegten Rahmenbedingungen hinaus zu agieren.

Es herrscht Einigkeit darüber, dass ein Schutzkonzept wichtig ist, um sowohl den Fachkräften einen rechtlichen Rahmen für die Handlungsfähigkeit im Umgang mit dem Kind zu schaffen als auch die Persönlichkeitsrechte für Kinder und Fachkräfte gleichermaßen zu schützen. So erscheint es sinnvoll, dass jede Institution im Kinder- und Jugendbereich ein eigenes Schutzkonzept entwickelt. Dabei sollte auch definiert werden, welcher Handlungsspielraum den Fachkräften, insbesondere den männlichen, im Umgang mit dem Kind zugesprochen wird.

Die Stellenbesetzung oder Weiterbildungsmöglichkeiten der Fachkräfte hängen maßgeblich von finanziellen Ressourcen ab. Fachkräfte sehen sich mit einer zunehmenden Verantwortung in ihren Aufgabenbereichen konfrontiert und wünschen sich eine bessere Verteilung der finanziellen Ressourcen. So erscheint es etwa sinnvoll, dass Kommunen unterstützend bei der Umsetzung von Präventionen wirken. Auch sollte Prävention als Bildungsaspekt berücksichtigt werden und Maßnahmen sollten nicht nur für vulnerable Personengruppen zur Verfügung stehen, sondern alle Kinder einschließen.

Es wird eine paritätische Besetzung angestrebt, jedoch ist dies aufgrund von Fachkräftemangel nur schwer umsetzbar. Gerade in Kitas und im Vorschul- und Grundschulbereich sind männliche Fachkräfte stark unterrepräsentiert. Die Ausweitung der Stellen ist wünschenswert, um bestimmte Themen in der Prävention ausreichend abdecken zu können.

Setting/Lebenswelt

Wie bereits beschrieben, werden Kinder zu Hause bzw. in ihrer Familie und in den Einrichtungen häufig mit unterschiedlichen Wertvorstellungen oder Rollenbildern konfrontiert. Merkmale wie die soziale Lage der Familie, Migrationshintergrund oder auch die Art des Trägers einer Einrichtung können einen Einfluss auf diese Vorstellungen haben und Unterschiede möglicherweise sogar verstärken. Da solche unterschiedlichen Werte in den Einrichtungen aufeinandertreffen, muss dort eine Auseinandersetzung stattfinden. Über eine wertschätzende Art und Weise können verschiedene Vorstellungen zusammengebracht oder gegenseitiger Respekt erarbeitet werden. So sollen Kinder die Unterschiede nicht als Kluft begreifen, sondern verschiedene Lebenswelten, Rollenbilder etc. kennenlernen.

In Bezug auf die Stellenbesetzung scheint es sinnvoll, Fachkräfte mit Personalverantwortung für Vielfalt und Diversität zu sensibilisieren. Denn es ist wichtig, bei der Stellenbesetzung Vielfalt in Geschlecht, Herkunft etc. zu repräsentieren. Wie bei den Ressourcen bereits thematisiert wurde, ist die paritätische Besetzung allerdings häufig schwierig in der Umsetzung, da es einen generellen Fachkräftemangel gibt und insbesondere zu wenige männliche Fachkräfte.

Austausch, Vernetzung und gegenseitige Stärkung vereinfachen viele Prozesse, auch in Bezug auf die Geschlechtersensibilität. Laut Aussagen der Befragten funktioniert dies in Form von Steuerungsgruppe oder Arbeitskreisen besonders gut.

Das Thema Geschlechtersensibilität sollte in den Einrichtungen nicht unbedingt Schwerpunktthema sein, sondern eher als Querschnittsaufgabe verstanden werden. So kann dies in alle Arbeitsfelder implementiert und grundsätzlich mitgedacht werden.

Qualifizierung

Zunächst ist es wichtig zu reflektieren, wie man persönlich zu dem Thema eingestellt ist, denn das Bewusstsein für die eigenen Werte und Normen ist wichtig. In der Berufsausbildung werden Kompetenzen erworben, die grundlegend sind, um aus der eigenen Meinung eine Grundhaltung zu entwickeln, bzw. diese zu reflektieren. Diese Grundhaltung sollte wertfrei und neutral sein und von einer Gleichberechtigung der Kinder ausgehen. Diese angestrebte Neutralität ist allerdings in der Praxis häufig schwer umzusetzen. Man sollte daher versuchen, nah und lebensweltorientiert mit einer akzeptierenden Haltung auf Augenhöhe und subjektorientiert mit den Familien zu arbeiten.

Die Bereiche Reflexion, Kultursensibilität und Geschlechtersensibilität sollten verstärkt in Form von Pflichtmodulen in Ausbildung und Studium thematisiert werden. Es ist eine Reform nötig, um mit den neuen Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels umzugehen. Fort- und Weiterbildungen sind generell auch sehr wichtig, es herrschen unterschiedliche Meinungen dazu, ob das Angebot ausreicht. Allerdings besteht Einigkeit, dass es im Berufsalltag selten möglich ist, entsprechende Angebote wahrzunehmen.

Partizipation¹⁰

Generell ist es wichtig, alle Beteiligten bei der Entwicklung, Organisation und Durchführung von Angeboten zu berücksichtigen. Partizipation muss lebenswelt- und subjektorientiert stattfinden, sodass Familien dort abgeholt werden können, wo sie stehen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Partizipation auch von der eigenen Motivation abhängt, sich einzubringen.

Laut der befragten Fachkräfte hängt die Form der Partizipation von der Einrichtungsart ab. Außerdem ist es manchmal schwierig, alle Eltern in einer für sie passenden Art und Umfang einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass man die Eltern mit ihren Sichtweisen und Sorgen ernst nimmt, ihnen aber mit einer eigenen bzw. neutralen Haltung begegnet. Man sollte auf die Familien zugehen, sie mitnehmen und trotzdem die unterschiedlichen Lebenswelten akzeptieren.

Für Kinder ist ein Rahmen, aber auch Grenzen der Partizipation wichtig. Generell werden die Ansichten der Kinder in den Einrichtungen berücksichtigt, sie können sich einbringen, mitentscheiden oder Wünsche äußern. In einigen Einrichtungen ist die Partizipation von Eltern und Kindern fester Bestandteil in Form von Versammlungen, Räten etc.

Individuum

Kinder lernen durch Nachahmen und orientieren sich an Vorbildern, Regeln und Gruppen. Dabei lernen sie auch verschiedene Rollenmodelle und Haltungen kennen. Daher sollte für die Kinder eine wohlfühlende und sichere Umgebung geschaffen werden, in der sie sich an verschiedenen Vorbildern orientieren können und lernen, anderen Haltungen und Werten mit Respekt und Toleranz zu begegnen. Eine vertrauensvolle Basis zwischen Fachkräften und Kindern ist wichtiger Bestandteil der Bildungsarbeit.

Fachkräfte sollten eine wertfreie und neutrale Grundhaltung haben und das Aufbrechen von Geschlechterkategorien fördern. Zum einen ist es wichtig, den Kindern die Möglichkeit zur freien und geschlechterneutralen Entfaltung zu geben. Andererseits wird betont, dass es auch wichtig ist, Themen wie das biologische Geschlecht bewusst aufzugreifen und sich mit den Kindern in einer nicht belehrenden und stereotypisierenden Form mit dem Verständnis von Geschlecht auseinanderzusetzen. Aktivitäten sollten geschlechterneutral und für alle Kinder zugänglich sein, sodass diese in unterschiedliche Rollen schlüpfen können. Das bedeutet nicht, dass Jungen und Mädchen sich nicht für geschlechtstypische Aktivitäten entscheiden dürfen, jedoch sollte ihnen

¹⁰ Weitere Literatur zur praktischen Umsetzung sind hier zu finden:

- <https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/partizipation-mitentscheidung-der-buergerinnen-und-buerger/>
- <https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte>

eine freie und geschlechterunabhängige Wahl ermöglicht werden. Kinder sollten ebenso in ihrer Persönlichkeit und ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden, um zu starken und selbstbewussten Individuen heranwachsen zu können.

Sowohl geschlechterhomogene als auch -heterogene Gruppen sind in der Arbeit mit Kindern wichtig. Jungen und Mädchen sollen sich trennen dürfen, wenn sie das Bedürfnis haben. Genauso sind gemischte Gruppen wichtig, in denen Geschlechterrollen aufgebrochen werden und das Geschlecht nicht thematisiert wird.

In Hinblick auf individuelle Bedürfnisse spielen die soziale Lage sowie Lebensumstände und Familiengeschichte des Kindes eine große Rolle. Häufig ist die geschlechtersensible Prävention schwer umsetzbar, da Kinder sich in ihren Lebensumständen unterscheiden und sich daraus unterschiedliche Bedarfe ergeben.

3.6.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

An dieser Stelle werden die besonders relevanten Aspekte der Fokusgruppen noch einmal zusammengefasst. Zunächst wurde besonders deutlich, dass gesellschaftliche Einflüsse auf Makroebene als relevante Instanz ergänzt werden müssen. Die Fachkräfte hoben die Bedeutung von Einflussfaktoren wie gesellschaftliche Werte und Normen, Kulturen oder Religionen für die Geschlechtersensibilität hervor. In Bezug auf die Ressourcen wurde besonders die Problematik der paritätischen Stellenbesetzung diskutiert. Zwar herrscht Einigkeit über die Relevanz der Thematik, jedoch wird die Umsetzung, besonders im frühkindlichen Bereich, aufgrund der Personallage kritisch gesehen. Darüber hinaus wurde die Kultursensibilität als ebenso relevant wie die Geschlechtersensibilität beschrieben. Außerdem wurden bei der Diskussion um die Qualifizierung von Fachkräften besonders die Aspekte der eigenen Haltung und der Selbstreflexion hervorgehoben. Da die Diskussion, inwiefern die Thematik der Geschlechtersensibilität aktuell in Ausbildung und Studium stattfindet zu keinem klaren Ergebnis führte, war dies Anlass für weitere Recherchen, wie folgt.

3.7 Recherche zu Rahmenbedingungen

3.7.1 Ziele

In diesem zusätzlichen Arbeitspaket wurden weitere Fragestellungen aufbereitet, die sich in den vorangegangenen Diskussionen neu ergaben. Im Zentrum dieser Literatur- und Internetrecherche standen die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu geschlechtersensibler und gesundheitsfördernder Arbeit. Darüber hinaus wurden Informationen recherchiert, inwiefern diese Rahmenbedingungen bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung für Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten, berücksichtigt werden.

3.7.2 Methoden

Für die Recherche nach Gesetzestexten wurde eine allgemeine Internetrecherche durchgeführt und anhand der Suchbegriffe ‚Gesetze‘, ‚Geschlecht‘, ‚Kinder‘ und ‚Prävention‘ gefiltert. Um die Qualifizierung in Aus- und Weiterbildungen zu erörtern, wurde nach den Bezeichnungen der Berufsausbildungen ‚Erzieher/in‘, ‚Sozialpädagoge/in‘, ‚Kindheitspädagoge/in‘, ‚Sportlehramt‘ und ‚Ökotrophologie‘ im Kontext des ‚Gender Mainstreaming‘, ‚Genderkompetenz‘ und ‚Geschlechtssensibilität‘ recherchiert. Zusätzlich zu den Rahmenbedingungen bezüglich der Qualifikation wurden außerdem die Leitlinien und Vorgaben für bestimmte Räume, wie Grundschulen, herausgearbeitet.

3.7.3 Ergebnisse

Gesetzliche Grundlagen

Grundsätzlich ist im Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2006) (§1 und 2) verankert, Benachteiligungen beispielsweise aufgrund des Geschlechts u.a. im Anwendungsbereich der Bildung und allen zugehörigen Lebenssphären entgegenzuwirken. Im Achten Buch des Sozialgesetzbuches ist die Förderung der Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen explizit benannt. „Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen [sind] zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern“ (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 1990) (§9, Abs. 3). Diese zentralen Aufgaben sind bei der Kinder- und Jugendhilfe verortet. Zur gegenseitigen Vernetzung, Ergänzung und Abstimmung sollen Arbeitsgemeinschaften von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angestrebt werden, um sich gemeinsam auf geeignete Lösungen und die Umsetzung notwendiger Zielvorgaben zu verständigen (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 1990) (§78).

Der konkrete Bezug zur Gesundheitsförderung ist im Präventionsgesetz (PrävG) verankert. Die Leistungen der Krankenkassen sind aufgefordert geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Gesundheitschancen zu berücksichtigen (Präventionsgesetz

2015) (Art.1 Abs.1). Obwohl keine konkreten Angaben zu Möglichkeiten und Notwendigkeiten geschlechtsspezifischer Förderung formuliert werden, sind das Geschlecht und die geschlechtsspezifische Sozialisation als modellierende Variablen bei der Entwicklung von Kindern als relevanter Einfluss anerkannt. Damit Kinder gesund aufwachsen können, sollten Krankenkassen gemeinsam mit Trägern der Lebenswelten Kita und Schule die Lebenskompetenz, Bewegung und Ernährung fördern (Präventionsgesetz 2015) (Art. 1 Abs. 3). Das Geschlecht nimmt als Querschnittsthema in allen Lebensbereichen der (gesundheitlichen) Entwicklung von Kindern eine relevante Rolle ein.

Um den gesetzlichen Ansprüchen entsprechender Kinder- und Jugendhilfe gerecht zu werden, muss Genderkompetenz und Sensibilität für spezifische Lebenswelten von Jungen und Mädchen, sowie deren Auswirkungen auf die Entwicklung, bei Arbeitskräften innerhalb der Ausbildung bzw. des Studiums ausreichend vermittelt werden. Auf Bundesebene wurden von den Kultusministerinnen und Kultusministern dazu einheitliche Zielvorgaben formuliert. Allgemein wird Genderkompetenz als Querschnittsthema innerhalb des Oberbegriffs Diversitätsmanagement angewendet. Bei der Berücksichtigung des Geschlechts wird die alltägliche pädagogische Arbeit um andere Ungleichheitsdynamiken wie die Herkunft und Lebenslage von Kindern erweitert (Fleßner 2011). Genderkompetenz wird dadurch übergreifend in den Modulen vermittelt. Veranstaltungen, die sich Geschlechtergerechtigkeit zum Schwerpunkt machen, sind unter den verpflichtenden Veranstaltungen nicht zu finden.

Qualifizierung von Pädagoginnen und Pädagogen Erzieher/innen

Das ‚kompetenzorientierte Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschulen und Fachakademien‘ umfasst grundsätzliche Maßstäbe, die von Fachkräften im Alltag der Kindertagesbetreuung zu beachten sind.

In Bezug auf die Vermittlung theoretischer Inhalte aus der Genderforschung ist die innere Haltung der Erzieher/innen gefragt, Geschlechterunterschiede als Problem in der Erziehung zu erkennen und in allen Arbeitsbereichen stets zu berücksichtigen. Sie sollen sich kritisch mit ihrer eigenen Position auseinandersetzen, ihre Rolle erkennen und diese sinnvoll und gruppenspezifisch anpassen. Ziel ist die ausreichende Vermittlung pädagogischen Wissens, damit Fachkräfte Chancenungleichheiten, ungerechten Gruppendynamiken, u.a. sinnvoll entgegenwirken können. Genderkompetenz ist eine allgemeine und wichtige Voraussetzung, damit diese im Kontext der Gesundheitsförderung als Problem bzw. Thema erfasst wird.

Bildungspläne liegen im Aufgabenbereich der Länder und deren Ausgestaltung obliegt meistens den einzelnen (Fach-)Schulen. Cremers und Krabel (2012) haben alle Lehrpläne der Bundesländer verglichen und herausgefunden, dass z. B. Schleswig-Holstein und Thüringen den Wortlaut aus den Beschlüssen der Kultusministerkonferenzen (KMK) weitestgehend übernommen haben. Baden-Württemberg hat ein eigenes Lern-

feld ‚Gender-Mainstreaming‘ in seinen Lehrplänen vorgesehen und Nordrhein-Westfalen hat den Bereich Genderkompetenz in die Lernfelder ‚Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt verstehen und Beziehungen zu ihnen entwickeln‘ sowie ‚gruppenpädagogisch handeln und soziales Lernen fördern‘ integriert (Ledig 2011). Auf der Ebene der Fachschulen ist Genderkompetenz vorrangig als grundlegendes Querschnittsthema in andere übergeordnete Module integriert. Einerseits folgt dies den allgemeinen Forderungen der Gesetzgebung, andererseits wird schwer nachvollziehbar und vergleichbar, auf welche Weise und in welcher Intensität Geschlechtssensibilität behandelt wird. Module und Veranstaltungen, die Genderkompetenz benennen, finden sich häufig im Wahlpflichtbereich (Cremers und Krabel 2012).

Umfangreiche Angebote zur Weiterbildung bestehen im Bereich allgemeiner Genderkompetenz und deutlich weniger in der Kombination aus Gender-Mainstreaming und Gesundheitsförderung. Beispiele hierfür sind u.a. vom Institut für den Situationsansatz die Seminare ‚Die Kita als Raum für viele Geschlechter? Gender als Thema in der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung‘, ‚Wie wirkt sich inklusive Sprache auf die Identitätsentwicklung von jungen Kindern aus?‘ (Institut für den Situationsansatz (ISTA) 2020); von der Akademie für Kindergarten, Kita und Hort die Seminare ‚Kindliche Sexualität‘, ‚Geschlechtssensible Arbeit mit Jungen in der Kita‘ oder ‚Genderpädagogik – Typisch Mädchen, typisch Junge‘ (Akademie für Kindergarten, Kita und Hort 2020), sowie Kurse der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG Jungenarbeit NRW 2020b).

Sozialpädagogik

Eine stichprobenartige Untersuchung der Lehrpläne der Hochschule Düsseldorf, Technische Hochschule Köln, Universität Duisburg-Essen, Hochschule Niederrhein, Fachhochschule Dortmund, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Fachhochschule Münster und der Universität Oldenburg für den Studiengang Sozialpädagogik hat ähnliche Ergebnisse gebracht, wie in den anderen Studiengängen. Diversitätsmanagement wird als Querschnittsthema erachtet, was in den Lehrplänen, außer im Wahlpflichtbereich, kein Schwerpunktthema darstellt.

Entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten werden vorrangig im Bereich geschlechtssensibler Pädagogik angeboten, jedoch ohne den Fokus auf den Bereich der Gesundheitsförderung. Auch hier sind als Beispiele Angebote der LAG Jungenarbeit NRW, wie ‚Frauen in der Jungenarbeit‘ (LAG Jungenarbeit NRW 2020a) oder von der Fachstelle Gender und Diversität NRW (2020) zu nennen.

Kindheitspädagogik

Der vergleichsweise neue Studiengang der Kindheitspädagogik als akademische Ausbildung erweitert die Erzieher/innenausbildung um wissenschaftliche und analytische Kompetenzen und eröffnet ein breit gefächertes Berufsfeld für die wissenschaftliche, strategische oder praktische Arbeit mit Kindern von 0 bis 14 Jahren. Gender und Geschlecht sind als Inhalte den Pflichtveranstaltungen des Diversitätsmanagements zu-

geordnet und werden als Querschnittsthema behandelt. Sowohl die Kultusminister/innen, als auch auf der Jugend- und Familienministerkonferenz haben einen ‚Gemeinsamen Orientierungsrahmen ‚Bildung und Erziehung in der Kindheit,‘ angenommen, in dem Gender- und Diversitykompetenz als wichtige in die Lehrpläne des Studiengangs zu integrierende Kompetenz anerkannt wird (Beschluss der Kultusminister-, Jugend- und Familienministerkonferenz 2010). Die Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der Kindheit e.V. hat sich 2009 auf einer Tagung auf einen Qualifikationsrahmen für BA-Studiengänge der ‚Kindheitspädagogik‘/ ‚Bildung und Erziehung in der Kindheit‘ verständigt, der Geschlechterkompetenz als zentralen Bestandteil des Studiums beschreibt (Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der Kindheit e.V. 2009). Zusätzlich ermöglichen verpflichtende Veranstaltungen Kompetenzerwerb im Bereich der Kindergesundheit und Gesundheitsförderung an. Eine explizite Verknüpfung von Geschlecht und Gesundheit in einer gemeinsamen Veranstaltung war den Modulhandbüchern nicht zu entnehmen. Ein Schwerpunkt in den Themen kann im Laufe des Studiums meist frei gewählt werden.

Die Weiterbildungsmöglichkeiten für Erzieher/innen und Sozialpädagoginnen und -pädagogen richten sich gleichermaßen an Kindheitspädagoginnen und -pädagogen. (Berufsbegleitende) Masterprogramme sind ebenfalls wählbar, z.B. ‚Erziehungs- und Bildungswissenschaft – Schwerpunkt Elementar- und Familienpädagogik‘ (Universität Bamberg), ‚Erziehungswissenschaften, Wahlfach Bildung und Förderung in der Frühen Kindheit (Universität Köln) oder Forschung, Entwicklung, Management in Sozialer Arbeit, Rehabilitation/Gesundheit oder Kindheitspädagogik (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel).

Ökotrophologie

Im Studium der Ökotrophologie finden sich wenige Treffer zu den kombinierten Suchbegriffen ‚Kinder‘ und ‚Geschlecht‘ bzw. ‚Gender‘ oder ‚Genderkompetenz‘. Innerhalb der Curricula werden zwar Kinderernährung, sowie Geschlechterunterschiede in der Ernährung behandelt, eine Kombination ist jedoch aus den Lehrplänen und Modulbeschreibungen nicht ersichtlich.

Lehramtsstudium

Obwohl man sich auf Bundesebene vielfach auf einheitliche Beschlüsse in den Kultusministerkonferenzen geeinigt hat, liegt die Entwicklung der Lehrpläne für das Lehramtsstudium im Kompetenzbereich der Länder. Diese können selbstständig formulierte weitergehende Leitperspektiven oder Kompetenzen an das Lehramtsstudium koppeln. Die Genderkompetenz ist im Lehramtsstudium als Querschnittsthema verankert. Seminare zur Weiterbildung werden von verschiedenen privaten und öffentlichen Organisationen angeboten. Die Angebote sind dabei durchaus verschieden. Das Schulministerium NRW bietet bspw. Seminare zur geschlechtersensiblen Förderung der Lesekompetenz an (Schulamt der Landeshauptstadt Düsseldorf). Außerdem werden durch private Anbieter wie LionsQuest Lehrer/innen in einem mehrmonatigen Pro-

gramm mit Klassen der Sekundarstufe I geschult, um ihnen wichtige Lebens- und Sozialkompetenzen, Demokratieverständnis, sowie interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln (Stiftung der Deutschen Lions 2020). Für Grundschüler/innen wird ein ähnliches Programm angeboten, das die emotionale und soziale Kompetenz von Kindern stärken und eine positive Konfliktkultur etablieren soll („Lubo aus dem All“) (Hillenbrand et al. 2018). Beide Angebote zeigen positive Effekte für die Stärkung der Ich-Kompetenz beim Individuum, haben jedoch keinen geschlechtsspezifischen Fokus (Talvio et al. 2019; Matischek-Jauk et al. 2018; Hennemann 2012). Um diesen Bereich auszubauen, wären Ressourcen für ein entsprechendes Angebot an den Schulen nötig, sowie ein Interesse der Lehrkräfte, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Für eine nachhaltige Effektivität wäre es sinnvoll, wenn ganze Institutionen, und nicht einzelne Interessierte, an den Fortbildungen teilnehmen würden (Ledig 2011).

Eine Kombination aus Gesundheitsförderung und Geschlechtersensibilität bietet die Westfälische Wilhelmsuniversität Münster an. In den „schulinternen Lehrerfortbildungen sport-lernen“ (SCHILF) werden Kompetenzen für einen bewegten und aktiven Unterricht vermittelt, zusätzlich wird ein konkretes Seminar „Jungenförderung durch Bewegung, Spiel und Sport“ angeboten (WWU Weiterbildung 2020). Für Mädchen findet sich kein Angebot.

Sportlehramt

Auch im Sportlehramt ist Geschlechterkompetenz als Querschnittsthema verankert. Als Teil der Sportsoziologie sollen Lehrkräfte für Geschlechterunterschiede im Bewegungsverhalten sensibilisiert werden. Dabei sollen auch didaktische und fachliche, pädagogische Kompetenzen vermittelt werden, um Ungleichheiten durch geschlechtsspezifische Bewegungssozialisation entgegenzuwirken.

Grundschulen

Für Schulen wurden „Leitlinien zur Sicherung der Chancengleichheit durch geschlechtersensible schulische Bildung und Erziehung“ (Kultusministerkonferenz 2016) von der KMK festgeschrieben. Neben den ähnlich definierten Anforderungen an Geschlechtersensibilität und genderkompetente pädagogische Arbeit, werden auch Ansätze formuliert, die die Schule als Raum der Verstärkung von Stereotypen betrachten. In der Stellenbesetzung sollte Genderkompetenz im Ausschreibungsprofil vorausgesetzt werden und Positionen und Gremien paritätisch besetzt werden. Die Lehrbücher sollten diverse Lebensrealitäten abbilden. Schulen sind in eigener Verantwortung dazu angehalten, ihre Lehrkräfte regelmäßig weiterzubilden, um kontinuierlich den eigenen Standard geschlechtersensibler Arbeit zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Auf Landesebene hat beispielsweise das Land NRW mit seinen „Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in NRW“ unter dem Begriff reflexive Koedukation den Anspruch an Grundschulen verankert. Damit wird eine geschlechtssensible Lehre angestrebt, um so frühzeitig entsprechende stereotypische Entwicklungen zu erkennen und aktiv eine Förderung der Chancengleichheit und Kompetenzvermittlung von Jungen

und Mädchen ermöglicht (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2008).

Im Sportunterricht wird ein Ausgleich von Ungleichheiten in der Bewegung anvisiert werden. Als Grund für Ungleichheiten sollen dabei auch geschlechtliche Unterschiede in der Bewegungssozialisation berücksichtigt werden (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2008).

3.7.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

- Genderkompetenz und Gender-Mainstreaming werden vom Gesetzgeber als notwendige Handlungsfelder zum Ausgleich von Geschlechterungerechtigkeiten erkannt. Diesen im Bildungsverlauf von Kindern entgegenzuwirken ist grob gesetzlich verankert.
- Genderkompetenz ist als Querschnittsthema in den meisten Lehrplänen unter dem Ziel des Diversitätsmanagements integriert.
- Veranstaltungen, die Geschlechterdifferenzen als Kernthema behandeln, sind meistens dem Wahlpflichtbereich zugeordnet.
- Föderale Bildungspläne und Genderkompetenz als Querschnittsthema machen es schwierig nachzuvollziehen, wie und in welcher Intensität Genderkompetenz in einzelnen Veranstaltungen vermittelt wird.
- Genderkompetenz in Kombination mit Gesundheitsförderung und Prävention findet sich nur im Sportlehramt, ansonsten wird Genderkompetenz v.a. im Bereich der allgemeinen Pädagogik angesiedelt.

3.8 Workshop II mit Expertinnen und Experten

3.8.1 Ziele

Aus der Darstellung ausgewählter Ergebnisse der verschiedenen Arbeitspakete wird die Komplexität der Thematik deutlich. Handlungsempfehlungen zur Umsetzung geschlechtersensibler Prävention beziehen sich demnach auf verschiedene Ebenen, von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bis hin zur Arbeit mit dem individuellen Kind. Einige dieser Ebenen können weniger stark beeinflusst werden, wie z.B. gesetzliche oder finanzielle Rahmenbedingungen oder die familiäre Lebenssituation. Auf Basis der Ergebnisse der Kapitel 2.1 bis 2.7 sollten in einem vollständigen Ansatz in einem abschließenden Workshop Empfehlungen erarbeitet werden, die Kommunen und Anbieter/innen bei der Entwicklung geschlechtersensibler präventiver und gesundheitsförderlicher Maßnahmen und Interventionen unterstützen.

Der Workshop wurde durch die folgenden Leitfragen strukturiert:

1. Gibt es Punkte, die bislang nicht berücksichtigt wurden? Welche Schwerpunkte würden Sie setzen?
2. In welcher Form können die resultierenden Zwischenergebnisse für den Endverbraucher dargestellt werden?
3. Haben Sie Interesse bei der weiteren Entwicklung des Themas mitzumachen und, wenn ja, wie?

3.8.2 Methoden

Es wurden alle für die bisherigen Arbeitspakete rekrutierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis per E-Mail zur Teilnahme am Abschlussworkshop eingeladen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Veranstaltung als Online-Workshop durchgeführt. 12 Expertinnen und Experten bestätigten ihre Teilnahme; ihnen wurde vorab die vorläufige Ergebnis-Zusammenfassung mit den entsprechenden o.g. Leitfragen zur Verfügung gestellt.

3.8.3 Ergebnisse

Im Workshop wurden auf Basis der oben dargestellten Ergebnisse verschiedene Schwerpunkte diskutiert. Dies waren vor allem die Berücksichtigung der sozio-kulturellen Lage von Jungen und Mädchen in Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung, die Einbindung und Sensibilisierung der Eltern für Geschlechterstereotype und der entsprechende Kompetenzerwerb der Fachkräfte in Aus-, Fort- und Weiterbildung. Basierend auf dieser Diskussion und unter Berücksichtigung aller Projektergebnisse ergeben sich folgende ausgewählte Handlungsempfehlungen:

Bei Prävention und Gesundheitsförderung das Geschlecht des Kindes im Zusammenhang mit seiner Lebenslage adressieren.

Gelegenheiten für Kinder und Eltern schaffen, um verschiedene Geschlechterrollen und Lebensweisen zu thematisieren und kennenzulernen.

Qualitätssicherung in Settings und bei Angeboten beachten, wie z.B. die partizipative Gestaltung, um eine freie Entwicklung bzw. Entfaltung zu ermöglichen.

Sichtbarmachung in der Dokumentation von Praxisprojekten in Hinblick auf Geschlechtersensibilität bei Institutionen und Organisationen.

Diversität in professionellen Teams berücksichtigen.

Gezielte und bedarfsgerechte Einbindung des Themas in die relevanten Aus- und Fortbildungsgänge und Qualifikationsmaßnahmen.

Bedarfsgerechter Austausch zum Thema Geschlechtersensibilität und möglichen Einflussfaktoren in professionellen und sozialen Netzwerken in Kommunen und Quartieren sowie deren Distribution.

Danksagung

Wir bedanken uns bei allen Expertinnen und Experten, die uns im Studienverlauf durch ihre Teilnahme an Workshops und Fokusgruppen unterstützt haben.

Clemens Bachmann

Ulrich Becker

Laura Dauben

Heide-Marie Eich

Prof. Dr. Heike Eschenbeck

Prof. Dr. Judith Frohn

Ina Glass

Prof. Dr. Elke Gramespacher

Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews

Martina Hering

Gabriele Janthur

Edda Kakuschke

Nicole Kersken

Dr. Gabriele Klärs

Marlen Klaudius

Regina Knips

Prof. Dr. Carl-Walter Kohlmann

Azbiye Kokol

Dr. Heike Kramer

Dr. Kathleen Pöge

Prof. Dr. Tim Rohrmann

Sandra Rosendahl

Sophia Elaine Sader

Oliver Sauereißig

Nicole Schlaeger

Larissa Sixel

Rebecca Schröder

Dr. Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah

Prof. Dr. Dagmar Starke

Susanne Vandeven

Katalin Wachendorff

Linda Wittler

Literaturverzeichnis

Abril, Paco; Cremers, Michael; Duncan, Norman; Golubevaite, Loreta; Krabel, Jens; Lilaite, Anzelika et al. (2008): Gender Loops Gender Mainstreaming in der Aus- und Fortbildung für Erzieher/innen und in Kindertageseinrichtungen. Praxisbuch für eine geschlechtergerechte und -bewusste Pädagogik in Kindertageseinrichtungen. Hg. v. Jens Krabel und Michael Cremers. Dissens e.V. Online verfügbar unter <https://genderloops.dissens.de/fileadmin/genderloops/docs/genderloops-praxisbuch.pdf>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Akademie für Kindergarten, Kita und Hort (2020): Fortbildungen 2020/2021. Lehrgänge, Seminare, Teamfortbildungen, Fernkurse. Für Kita-Leitungen, Erzieher, Fachkräfte und pädagogische Mitarbeiter. Online verfügbar unter <https://www.kindergartenakademie.de/new/zip/Seminarprogramm.pdf>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2006): Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. (AGG). Online verfügbar unter https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Ardelt-Gattinger, Elisabeth; Ring-Dimitriou, Susanne; Hofmann, Johannes; Paulmichl, Katharina; Zsoldos, Fanni; Weghuber, Daniel (2016): Geschlechtsunterschiede bei psychologischen, ernährungs- und sportwissenschaftlichen Einflussfaktoren auf Adipositas/Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen in Österreich. In: *Wiener medizinische Wochenschrift (1.946)* 166 (3-4), S. 111–116. DOI: 10.1007/s10354-015-0427-9.

Beschluss der Kultusminister-, Jugend- und Familienministerkonferenz (2010): Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Gemeinsamer Orientierungsrahmen „Bildung und Erziehung in der Kindheit“. Online verfügbar unter https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschlusse/2010/2010_09_16-Ausbildung-Erzieher-KMK-JFMK.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Boxberger, Karolina; Reimers, Anne Kerstin (2019): Parental Correlates of Outdoor Play in Boys and Girls Aged 0 to 12-A Systematic Review. In: *IJERPH* 16 (2). DOI: 10.3390/ijerph16020190.

Bozkulak, Ilkiz; Uslucan, Haci-Halil (2018): Psychisch gesundes Aufwachsen: Eine Frage der Herkunft, sozialer Teilhabechancen oder der Wahrnehmung kommunaler Förderangebote? In: *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 61 (10), S. 1252–1259. DOI: 10.1007/s00103-018-2813-0.

Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der Kindheit e.V. (2009): Qualifikationsrahmen für BA-Studiengänge der „Kindheits-pädagogik“ / „Bildung und Erziehung in der Kindheit“. Online verfügbar unter https://www.bag-bek.de/fileadmin/user_upload/BAG-BEK-BA-QR-final030110.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (1990): Sozialgesetzbuch. Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe. Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/inhalts_bersicht.html, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Cremers, Michael; Krabel, Jens (2012): Gender macht Schule – wie viel Gender steckt in der Fachschulausbildung für Erzieher/innen? In: Michael Cremers, Stephan Höyng, Jens Krabel und Tim Rohrmann (Hg.): Männer in Kitas: Verlag Barbara Budrich, S. 183–198.

Debus, Katharina (2012): Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um Jungenarbeit, Geschlecht und Bildung. Berlin: Dissens e.V. Online verfügbar unter <http://www.dissens.de/de/dokumente/jus/veroeffentlichung/Geschlechterreflektierte-Arbeit-mit-Jungen-an-der-Schule.pdf>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Demetriou, Yolanda; Vondung, Catherina; Bucksch, Jens; Schlund, Annegret; Schulze, Carolin; Knapp, Guido et al. (2019): Interventions on children's and adolescents' physical activity and sedentary behaviour: protocol for a systematic review from a sex/gender perspective. In: *Systematic reviews* 8 (1), S. 65. DOI: 10.1186/s13643-019-0963-2.

Dordel, Sigrid; Koch, Benjamin (o.J.): Basistests zur Erfassung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen - ‚Dordel-Koch-Test‘ DKT-Fitnessolympiade - Manual. Deutsche Sporthochschule Köln.

Fachstelle Gender und Diversität NRW (2020): Genderpädagogik - don't panic too early. Online verfügbar unter https://www.gender-nrw.de/home_new/fuma-fortbildungen/gender-paedagogik/, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Fleißner, Heike (2011): Die Kategorie Gender in der diversitätsbewussten Sozialpädagogik. In: Rudolf Leiprecht (Hg.): Diversitätsbewusste Soziale Arbeit. Schwalbach: Wochenschau-Verlag (Reihe Politik und Bildung, Bd. 62).

Geene, Raimund; Boger, Miriam (2017): Bestandsaufnahme von Interventionen (Modelle guter Praxis) zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Alleinerziehenden. Ergebnisbericht. Unter Mitarbeit von Britta Bacchetta, Susanne Borkowski, Christoph Götz, Katharina Pucher und Katharina Töpritz. Hg. v. GKV-Spitzenverband. Berlin. Online verfügbar unter https://www.gkv-buendnis.de/fileadmin/user_upload/Bestandsaufnahme_Alleinerziehende_Geene_2017.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Hennemann, Thomas (2012): Kinder unter erhöhten emotional-sozialen und kognitiven Risiken als Herausforderung für die Inklusion. Evaluation einer selektiven Präventionsmaßnahme in der schulischen Eingangsstufe. Lengerich, Berlin, Bremen: Pabst Science Publ. Online verfügbar unter https://www.pedocs.de/volltexte/2014/9295/pdf/ESP_2012_2_Hennemann_ua_Kinder_unter_erhoehten.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Hillenbrand, Clemens; Hennemann, Thomas; Hens, Sonja; Hövel, Dennis (2018): "Lubo aus dem All!" - 1. und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. 4., aktualisierte und erweiterte Auflage. München [u.a.]: Reinhardt.

Inchley, Jo; Currie, Dorothy; Young, Taryn (Hg.) (2016): Growing up unequal. Gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being; Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: international report from the 2013/2014 survey. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe (Health policy for children and adolescents, No. 7).

Institut für den Situationsansatz (ISTA) (2020): Sie kommen zu uns - Fortbildungsprogramm 2020. Hg. v. Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA). Online verfügbar unter <https://situationsansatz.de/fortbildung/fortbildungen-im-ista/>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Jahn, Ingeborg (2004): Gender Mainstreaming im Gesundheitsbereich Materialien und Instrumente zur systematischen Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht. Hg. v. Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen. Online verfügbar unter http://www.bips.uni-bremen.de/data/jahn_gm_2004.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Kubandt, Melanie (2016): Relevanzsetzungen von Geschlecht in der Kindertageseinrichtung - theoretische und empirische Perspektiven. Hg. v. GENDER - Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 8 (3). Online verfügbar unter <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-49041-2>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Kuckartz, Udo (2016): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 3., überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa (Grundlagentexte Methoden). Online verfügbar unter http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779943860, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Kuger, Susanne; Kluczniok, Katharina; Sechtig, Jutta; Smidt, Wilfried (2011): Gender im Kindergarten. Empirische Datenlage zu Unterschieden zwischen Mädchen und Jungen. In: *Zeitschrift für Pädagogik* 57 (2), S. 269–288. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/259227285_Gender_im_Kindergarten_Empirische_Datenlage_zu_Unterschieden_zwischen_Madchen_und_Jungen, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Kultusministerkonferenz (2016): Leitlinien zur Sicherung der Chancengleichheit durch geschlechtersensible schulische Bildung und Erziehung. (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.10.2016/ Beschluss der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder vom 15./16.06.2016). Online verfügbar unter https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_10_06-Geschlechtersensible-schulische_Bildung.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

LAG Jungenarbeit NRW (2020a): Frauen in der Jungenarbeit. Online verfügbar unter <https://lagjungenarbeit.de/veranstaltungen/frauen-in-der-jungenarbeit-basisqualifikation>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

LAG Jungenarbeit NRW (2020b): Hör' mal wer da hämmert. Konzepte, Tools und Methoden für die Jungenarbeit. Online verfügbar unter <https://lagjungenarbeit.de/veranstaltungen/hoer-mal-wer-da-haemmert>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Lamnek, Siegfried (2010): Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch; [Online-Materialien]. 5., überarb. Aufl. Weinheim: Beltz (Grundlagen Psychologie). Online verfügbar unter http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783621278409.

Ledig, Michael (2011): Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften an Fachschulen für Sozialpädagogik. Ergebnisse einer Interviewstudie mit Schulleitungen. Stand: September 2011. München: Deutsches Jugendinstitut (WiFF-Studien, 12: Ausbildung).

Marées, Nandoli von; Petermann, Franz (2010): Effektivität des "Verhaltenstrainings in der Grundschule" zur Förderung sozialer Kompetenz und Reduktion von Verhaltensproblemen. In: *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 59 (3), S. 224–241. DOI: 10.13109/prkk.2010.59.3.224.

Matischek-Jauk, Marlies; Krammer, Georg; Reicher, Hannelore (2018): The life-skills program Lions Quest in Austrian schools: implementation and outcomes. In: *Health promotion international* 33 (6), S. 1022–1032. DOI: 10.1093/heapro/dax050.

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2008): Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Deutsch, Sachunterricht, Mathematik, Englisch, Musik, Kunst, Sport, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre. 1. Aufl. Frechen: Ritterbach (Schule in NRW, 2012). Online verfügbar unter https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/LP_GS_2008.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Nocentini, Annalaura; Menesini, Ersilia; Pluess, Michael (2018): The Personality Trait of Environmental Sensitivity Predicts Children's Positive Response to School-Based Antibullying Intervention. In: *Clinical Psychological Science* 6 (6), S. 848–859. DOI: 10.1177/2167702618782194.

Olsson, Maria; Martiny, Sarah E. (2018): Does Exposure to Counterstereotypical Role Models Influence Girls' and Women's Gender Stereotypes and Career Choices?

A Review of Social Psychological Research. In: *Frontiers in psychology* 9, S. 2264. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02264.

Petermann, Franz (2009): Sozialpädiatrisches Entwicklungsscreening für Schuleingangsuntersuchungen. SOPESS; theoretische und statistische Grundlagen zur Testkonstruktion, Normierung und Validierung. Düsseldorf: LIGA. NRW.

Präventionsgesetz (2015): Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention, PrävG. Fundstelle: Bundesgesetzblatt. In: Bundesgesetzblatt. Online verfügbar unter https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&toctf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F%5B%40node_id%3D%27357530%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Ravens-Sieberer, Ulrike; Wille, Nora; Erhart, Michael; Bettge, Susanne; Wittchen, Hans-Ulrich; Rothenberger, Aribert et al. (2008): Prevalence of mental health problems among children and adolescents in Germany. Results of the BELLA study within the National Health Interview and Examination Survey. In: *European child & adolescent psychiatry* 17 (1), S. 22–33. DOI: 10.1007/s00787-008-1003-2.

Rohrman, Tim (2009): Gender in Kindertageseinrichtungen. Ein Überblick über den Forschungsstand. Hg. v. München: DJI. Online verfügbar unter https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/Tim_Rohrman_Gender_in_Kindertageseinrichtungen.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Roth, Ina; Reichle, Barbara (2007): Beziehungsorientierte Intervention am Beispiel des "Ich bleibe cool"-Trainings zur Förderung prosozialer Verhaltensweisen und konstruktiver Konfliktlösestrategien bei Kindern im Grundschulalter. In: *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 56 (5), S. 463–482. DOI: 10.13109/prkk.2007.56.5.463.

Schmidt, Steffen Ce; Schneider, Jennifer; Reimers, Anne Kerstin; Niessner, Claudia; Woll, Alexander (2019): Exploratory Determined Correlates of Physical Activity in Children and Adolescents: The MoMo Study. In: *IJERPH* 16 (3). DOI: 10.3390/ijerph16030415.

Schmutz, Einat A.; Leeger-Aschmann, Claudia S.; Radtke, Thomas; Muff, Stefanie; Kakebeeke, Tanja H.; Zysset, Annina E. et al. (2017): Correlates of preschool children's objectively measured physical activity and sedentary behavior: a cross-sectional analysis of the SPLASHY study. In: *The international journal of behavioral nutrition and physical activity* 14 (1), S. 1. DOI: 10.1186/s12966-016-0456-9.

Schulamnt der Landeshauptstadt Düsseldorf: Veranstaltung Nr. 145920: Leseförderung. Online verfügbar unter <https://suche.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/search/detailedSearch?aid=10000020&sid=145920>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Shoshani, Anat; Slone, Michelle (2017): Positive Education for Young Children: Effects of a Positive Psychology Intervention for Preschool Children on Subjective Well Being and Learning Behaviors. In: *Frontiers in psychology* 8, S. 1866. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01866.

Simen-Kapeu, Aline; Veugelers, Paul J. (2010): Should public health interventions aimed at reducing childhood overweight and obesity be gender-focused? In: *BMC public health* 10, S. 340. DOI: 10.1186/1471-2458-10-340.

Stiftung der Deutschen Lions (2020): Lions-Quest. Das Lebenskompetenzprogramm für junge Menschen. Online verfügbar unter <https://www.lions-quest.de/>.

Talvio, Markus; Hietajärvi, Lauri; Matischek-Jauk, Marlies; Lonka, Kirsti (2019): Do Lions Quest (LQ) workshops have systematic impact on teachers' social and emotional learning (SEL)? Samples from nine different countries. In: *EJREP* 17 (48). DOI: 10.25115/ejrep.v17i48.2166.

Tatangelo, Gemma L.; Ricciardelli, Lina A. (2013): A qualitative study of preadolescent boys' and girls' body image: gendered ideals and sociocultural influences. In: *Body image* 10 (4), S. 591–598. DOI: 10.1016/j.bodyim.2013.07.006.

Tricco, Andrea C.; Lillie, Erin; Zarin, Wasifa; O'Brien, Kelly K.; Colquhoun, Heather; Levac, Danielle et al. (2018): PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. In: *Annals of internal medicine* 169 (7), S. 467–473. DOI: 10.7326/M18-0850.

Valson, Joanna Sara; Kutty, V. Raman (2018): Gender differences in the relationship between built environment and non-communicable diseases: A systematic review. In: *Journal of public health research* 7 (1), S. 1239. DOI: 10.4081/jphr.2018.1239.

van de Ven, A. H.; Delbecq, A. L. (1972): The nominal group as a research instrument for exploratory health studies. In: *American journal of public health* 62 (3), S. 337–342. DOI: 10.2105/ajph.62.3.337.

Voss, Anja (Hg.) (2019): Bewegung und Sport in der Kindheitspädagogik. Ein Handbuch. 1. Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. Online verfügbar unter https://www.vielfalt-mediathek.de/data/dissens_e_v_geschlechterreflektierte_arbeit_mit_jungen_an_der_schule.pdf, zuletzt geprüft am 30.11.2020.

Wabitsch, Martin; Moß, Anja (2019): Evidenzbasierte (S3-)Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA) der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ). Therapie und Prävention der Adipositas im Kindes- und Jugendalter 2019. AWMF-Nr. 050-002.

WWU Weiterbildung (2020): Schulinterne Lehrerfortbildung sport-lernen. Jungenförderung durch Bewegung, Spiel und Sport. Hg. v. Westfälische Wilhelms-Universität

Münster. Online verfügbar unter <https://weiterbildung.uni-muenster.de/seminarefortbildungen/lehrerfortbildungen-sport-lernen/schulinterne-lehrerfortbildungen-sport-lernen/>, zuletzt geprüft am 30.11.2020.